

Handbuch für Gute Wissenschaftliche Praxis am Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut

*Wir widmen dieses Handbuch Herrn PD Dr. Matthias Görlach (1955-2023),
langjährige Ombudsperson und Kollege am FLI.*

HERAUSGEBER: Leibniz-Institut für Altersforschung – Fritz-Lipmann-Institut e. V. (FLI)
AUTOREN: Dr. Wilfried Briest, Prof. Christoph Englert, Dr. Michael Gommel, Dr. Susann Groth,
Dr. Claudia Müller und Dr. Jeanne Wilbrandt
DOI: [10.5281/ZENODO.8276690](https://doi.org/10.5281/ZENODO.8276690)
EDITOR: Dr. Michael Gommel
DESIGN: Dr. Jeanne Wilbrandt
VERSION 04-DE: 30. Mai 2025 (*Ersetzt Version 03-DE, siehe Versionsgeschichte*)

LIZENZ: Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0. Für den Lizenztext besuchen Sie bitte:
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	6
1. GELTUNGSBEREICH	7
2. PRINZIPIEN DER GUTEN WISSENSCHAFTLICHEN PRAXIS	9
3. FORSCHUNGSDESIGN, -PLANUNG UND -VORBEREITUNG	11
4. FORSCHUNGSDURCHFÜHRUNG	14
4.1. KOMMUNIKATION DER BETEILIGTEN ÜBER DAS FORSCHUNGSVORHABEN	14
4.2. SCHAFFUNG EINER ANGEMESSENEN FORSCHUNGSUMGEBUNG	15
4.3. DOKUMENTATION DES FORSCHUNGSPROZESSES	15
4.4. FORSCHUNGSDATEN.....	16
4.5. DIE VERWENDUNG VON FORSCHUNGSDATEN.....	17
4.6. AUFBEWAHRUNG VON FORSCHUNGSDATEN.....	18
4.7. ZUGANG ZU FORSCHUNGSDATEN UND VERANTWORTUNG FÜR DEREN AUFZEICHNUNG, AUFBEWAHRUNG, ÜBERGABE UND ARCHIVIERUNG	20
5. FORSCHUNGSPRODUKTE	22
5.1. PRINZIPIEN DER GWP FÜR PUBLIKATIONEN	22
5.2. PUBLIKATIONSMEDIUM UND AUTORSCHAFT	23
5.3. FEHLVERHALTEN IM VERÖFFENTLICHUNGSPROZESS	26
5.4. PROZEDUR VOR DER EINREICHUNG VON MANUSKRIPTE AM FLI.....	28
6. BEGUTACHTUNG UND PEER REVIEW	29
7. FORSCHUNGSBEGLEITUNG UND FÖRDERUNG DES WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHSES	30
8. OMBUDSWESEN UND OMBUDSPERSONEN AM FLI	32
8.1. WAHL DER OMBUDSPERSONEN	32
8.2. AUFGABEN DER OMBUDSPERSONEN.....	32
8.3. RATSUCHENDE, HINWEISGEBER UND VON VORWÜRFEN BETROFFENE.....	33
9. WISSENSCHAFTLICHES FEHLVERHALTEN	35
10. VERFAHREN AM FLI BEI VERDACHT AUF DAS VORLIEGEN WISSENSCHAFTLICHEN FEHLVERHALTENS	38
11. KONSEQUENZEN WISSENSCHAFTLICHEN FEHLVERHALTENS	40
WIRKSAMKEIT DER BESTIMMUNGEN UND REGELN	42
INKRAFTTRETEN	42

APPENDIX (NUR AUF ENGLISCH)

A – LINKS TO DOCUMENTS AND PORTALS.....	43
1. GOOD RESEARCH PRACTICE, RESEARCH INTEGRITY, OPEN SCIENCE, AND GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE	43
2. PORTALS FOR PRE-REGISTRATION OF RESEARCH PROJECTS OR DATA MANAGEMENT PLANS	46
3. RESEARCH DATA MANAGEMENT (RDM)	47
4. DATA MANAGEMENT PLANS (DMPs).....	49
5. SELECTED PUBLIC REPOSITORIES.....	51
B – CRITERIA OF APPROPRIATE DOCUMENTATION, RECORDING, STORAGE, AND ARCHIVING	52
C – THE FAIR GUIDING PRINCIPLES FOR SCIENTIFIC DATA MANAGEMENT AND STEWARDSHIP	54
D – CRITERIA FOR THE SELECTION OF PUBLICATION MEDIA	56
E – AVOIDING PREDATORY PUBLISHING AND PREDATORY CONFERENCING	58
F – GUIDELINES FOR AVOIDING AUTHORSHIP DISPUTES.....	59
G – RULES FOR PUBLISHING RESEARCH ARTICLES AT THE FLI	61
RESPONSIBILITIES.....	61
AUTHORSHIP & AFFILIATION	62
STATEMENTS REQUIRED IN ALL FLI PUBLICATIONS	62
PUBLICATION PROCEDURE.....	63
PAYMENT PROCEDURE	66
H – RULES FOR ARCHIVING PUBLICATION-RELEVANT DATA.....	68
RESPONSIBILITIES.....	68
ARCHIVING PROCEDURE	68
DATA PACKAGE CONTENTS AND STRUCTURE	70
DEFINITION OF ORIGINAL DATA AND ITS DATA TYPES.....	70
I – “HOW-TO” FOR ARCHIVING OF PUBLICATIONS AND THESES.....	76
FILE NAMES AND FORMATS.....	76
DOCUMENTATION OF RESEARCH DATA.....	79
PACKAGE CONTENTS.....	80
SPECIFICS OF THESIS DATA PACKAGES	90
J – CHECKLIST TO COMPILE A PUBLICATION DATA PACKAGE.....	92
K – RULES FOR PHD THESIS SUBMISSION.....	94
SUMMARY	94
MILESTONES AND TIMELINE FOR THE REVIEW OF THE PHD THESIS.....	96
THE ABS PROCEDURE	96
UNIVERSITY REQUIREMENTS.....	98

ABKÜRZUNGEN

CF Core Facility at the FLI	FDM Forschungsdatenmanagement
CRIS Current Research Information System (database of metadata of research activities)	HCS High Content Screening
CS Core Service at the FLI	HRK Hochschulrektorenkonferenz
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft	IP Intellectual Property
DMP Datenmanagementplan, Data Management Plan	MS Mass Spectrometry
ELN Electronic Laboratory Notebook	RDM Research Data Management
FACS Fluorescence Activated Cell Sorting	RT-PCR Real-Time Polymerase Chain Reaction
FAIR Auffindbar, zugänglich, interoperabel, nachnutzbar; Findable, Accessible, Interoperable, Reusable	SOP Standard Operating Procedure

VERSIONSGESCHICHTE

Version	Datum	Kommentar
01	2023-02-28	Erste vollständige Fassung, englische Version übersetzt aus dem Deutschen
02	2023-07-06	Ersetzt die Version 01; Änderungen in Appendix 8 (WB)
03-EN	2024-04-25	Ersetzt Version 02; Design, Hervorhebungen, Marginalien hinzugefügt, neuer Abschnitt 4.2; kleinere Korrekturen im Hauptdokument; größere Überarbeitung der Anhänge A, H-K, Appendix G ist jetzt A.5; kleinere Korrekturen in Appendix L (jetzt K), Entfernung von Appendix M (JW et al.)
03-DE	2025-01-13	Übersetzt aus Version 03-EN (ausgenommen Kapitel 9 und 11, aus V01-DE übernommen; Appendix nicht übersetzt)
04-DE	2025-05-20	Ersetzt Version 03-DE; Korrekturen. Updates im Appendix zum Prozess „Assessment Before Submission“ und „Payment Procedure“

VORWORT

Das vorliegende "**Handbuch für Gute Wissenschaftliche Praxis**" (GWP) **basiert** im Wesentlichen auf dem "**Kodex**" (Code of Conduct) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aus dem Jahr 2019¹ und dem "**Leibniz Code for Good Research Practice**" aus dem Jahr 2021².³

Grundlage dieses Dokuments

Der **DFG-Kodex ist ein Nachschlagewerk** zur wissenschaftlichen Integrität, das sich sowohl an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch an die Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen richtet, zu denen das FLI gehört. Er **fasst die zentralen Standards** guter wissenschaftlicher Praxis **zusammen** und beschreibt Verfahren im Falle ihrer Nichtbeachtung. Die **rechtsverbindliche Umsetzung** der Leitlinien (erste Ebene des Kodex) und Erläuterungen (zweite Ebene) durch die Einrichtungen ist Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln durch die DFG.

Der DFG-Kodex wird durch praxisnahe und fachspezifische Kommentierungen im dazugehörigen Online-Portal konkretisiert und interpretiert.⁴ Sein Vorgängerwerk, die 2013 erschienene Denkschrift "Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis", dient weiterhin als ergänzende Verständnishilfe.⁵

Das Handbuch für Gute Wissenschaftliche Praxis **am FLI** setzt den DFG-Kodex und seine Ergänzungen um und passt sie den spezifischen Bedürfnissen des FLI an. Es versteht sich als **lokale Ergänzung** des "Leibniz Code for Good Research Practice", der vom FLI anerkannt und umgesetzt wird.

Insbesondere hinsichtlich der Aufgaben der Ombudspersonen und der Verfahrensregeln für einen Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens wird das Handbuch von den "Guidelines for Good Scientific Practice in the Leibniz Association"⁶ ergänzt.

¹ Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2019). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3923601>

² Leibniz Gemeinschaft. (2021). Leibniz Code for Good Research Practice. (PDF). Letzter Zugriff: 2025-01-13. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Über_uns/Gute_wissenschaftliche_Praxis/Leibniz_Code_for_Good_Research_Practice.pdf

³ Der im DFG-Memorandum 2013 verwendete Begriff "Good Scientific Practice" wurde im DFG-Verhaltenskodex durch "Good Research Practice" ersetzt, beide Begriffe können aber synonym verwendet werden.

⁴ Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2024). Integrität in der Forschung, Portal für den Verhaltenskodex "Leitlinien für die Sicherung guter Forschungspraxis". (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://wissenschaftliche-integritaet.de/en/>

⁵ Rixen S. (2019). Gute wissenschaftliche Praxis. Der neue Kodex der DFG. Forschung & Lehre 9/2019, S. 818ff. (PDF). Letzter Zugriff: 2025-01-13. https://forschung-und-lehre.epaper-archiv.de/fileadmin/user_upload/forschungUndLehre/2019/09/818/.

⁶ Leibniz Gemeinschaft. (2019). Guidelines for Good Scientific Practice in the Leibniz Association. (PDF). Letzter Zugriff: 2025-01-13. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Über_uns/Integrität/Guidelines_for_Good_Scientific_Practice_in_the_Leibniz_Association.pdf

1. GELTUNGSBEREICH

Die in der Bundesrepublik Deutschland institutionalisierten Forschungseinrichtungen genießen das Privileg der Freiheit der Forschung und der damit verbundenen akademischen Selbstverwaltung. Dieses Privileg umfasst die Pflicht der Einrichtungen, sich Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis zu geben. In Gestalt dieses **Handbuchs gibt das FLI seinen Mitarbeiter*innen⁷ die lokal etablierten Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis bekannt, zu deren Einhaltung sie verpflichtet sind.**

Zu den **Mitarbeitern des FLI** gehören insbesondere alle wissenschaftlich Tätigen, unabhängig von ihrer Position, Qualifikation oder Tätigkeit. Dazu zählen auch Personen mit einem Gastvertrag, beispielsweise Studierende. Für diesen Personenkreis findet dieses Dokument auch dann Anwendung, wenn jemand nicht mehr am oder für das FLI tätig ist und von einem Vorwurf möglichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens betroffen ist, der im Zusammenhang der ehemaligen Tätigkeit am oder für das FLI erhoben wird.

HINWEIS: Über die in diesem Handbuch dargelegten Regeln hinaus gelten für die Mitarbeiter des FLI alle übrigen relevanten lokalen, nationalen und internationalen Regelwerke zur Guten Wissenschaftlichen Praxis, zur *research integrity* und zu *research ethics*. Im Falle von Widersprüchen oder Inkonsistenzen gelten grundsätzlich die spezielleren bzw. strengeren Bestimmungen. Eine Aufstellung wichtiger Dokumente findet sich im [⇒ Appendix](#).

Was ist zu tun?

Die Mitarbeiter des FLI sind verpflichtet, die für sie jeweils relevanten Inhalte des Handbuchs rechtzeitig, **spätestens aber bei Arbeitsantritt, zu lesen** und in die Praxis umzusetzen. Im Falle von Fragen, Unklarheiten oder zur Interpretation des Handbuchs können **kontaktiert werden:** Ombudspersonen, Forschungskoordinator*in, Data Steward, Koordinator*in Nachwuchsförderung und Koordinator*in Drittmittel.

Die Mitarbeiter des FLI sind grundsätzlich **verpflichtet, gemäß der Guten Wissenschaftlichen Praxis zu handeln**, u.a. bei der Planung und Durchführung von Forschungsvorhaben, im Publikationsprozess, als Gutachter*innen, Herausgeber*innen, als Vortragende oder Interviewte, als Betreuer*innen und Lehrende, und als Mitglieder von wissenschaftlichen Kommissionen.

⁷ Beim ersten Auftauchen eines Begriffs, der mehrere Geschlechter kennzeichnet, wird die *-Form genutzt, danach das generische Maskulinum.

Die Mitarbeiter des FLI sind verpflichtet, ihren Kenntnisstand über die Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis regelmäßig und selbständig zu **aktualisieren**. Dazu gehört auch der Besuch der angebotenen Fortbildungsveranstaltungen am FLI oder an den Hochschulen.

Falls notwendig, geben sich die Mitglieder einer Arbeitseinheit des FLI zusätzliche Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis (z. B. für den Umgang mit Daten oder für die Dokumentation des Forschungsprozesses) und aktualisieren diese nach Bedarf.

2. PRINZIPIEN DER GUTEN WISSENSCHAFTLICHEN PRAXIS

Forschung ist getrieben vom Willen zur Suche nach Wahrheit und erfordert die absolute Redlichkeit aller am Forschungsprozess Beteiligten. Diese **Redlichkeit** ist auch die Grundlage des Vertrauens der menschlichen Gemeinschaft in die Forschenden. Unredlichkeit ist nicht nur dem Zweck der Forschung entgegengesetzt, sondern beschädigt auch das **Vertrauen** der Menschen **in die Forschenden, in den Forschungsprozess und in Forschungsergebnisse**.

Forscher*innen müssen in ihrer Arbeit **Objektivität** bzw. intersubjektive Nachvollziehbarkeit anstreben, ihre **Kritikfähigkeit** trainieren und ihre Bereitschaft kultivieren, **Kritik anzunehmen**. Eigene Ergebnisse, aber auch die Arbeiten anderer Forschender, sind stets kritisch zu bewerten.

FAIR & Offen

Die Wiederholung von Forschung und die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen erfordern die Aufzeichnung des Forschungsprozesses *lege artis*, d.h. nach den Regeln der Kunst. Nachvollziehbarkeit, **Reproduzierbarkeit, Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit erfordern Transparenz**, d.h. die vollständige Aufbewahrung und Zurverfügungstellung der dafür notwendigen Forschungsdaten, ihrer Dokumentation und der dazu erforderlichen Metadaten. Über Online-Dienste abrufbare Forschungsdaten müssen gemäß der **FAIR Prinzipien**⁸ aufbereitet sein, die in ⇒ **Appendix C** zusammengefasst sind. Alle Maßnahmen, die diesem Ziel dienen, können unter dem Begriff **Forschungsdatenmanagement** (FDM) zusammengefasst werden. Informationen zu den Grundlagen und der Anwendung von FDM finden sich in der Linkliste in ⇒ **Appendix A.3**.

Die am FLI gewonnenen Forschungsergebnisse werden grundsätzlich öffentlich zugänglich gemacht. **Auch unerwartete, widersprüchliche oder nicht schlüssige Ergebnisse werden publiziert**, sofern sie nachvollziehbar und reproduzierbar und nicht die Folge von technischen oder anderen Fehlern sind, und wenn sie für die wissenschaftliche Gemeinschaft von Interesse sein können.

Der Forschungsprozess ist eine soziale Praxis. Diese gelingt nur, wenn die Beteiligten **zusammenarbeiten** und sich gegenseitig unterstützen, wenn sie respektvoll miteinander umgehen, gelingende Kommunikation anstreben, Leistungen in **gerechter Weise** anerkennen und würdigen, und sparsam mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehen. Alle am FLI in der Forschung Tätigen sind verpflichtet, diese Prinzipien in ihrer sozialen Praxis umzusetzen.

⁸ FAIR-Prinzipien: F – auffindbar (findable), A – zugänglich (accessible), I – interoperabel (interoperable), R – nachnutzbar (reusable).
Eingeführt von Mark Wilkinson *et al.* (2016) The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* **3**, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

**Verantwortungs-
bewusste
PIs**

Leiter*innen wissenschaftlicher Arbeitseinheiten, akademischen Betreuern und wissenschaftlichen Vorgesetzten kommt eine besondere **Verantwortung für die Vermittlung und Überwachung** der Guten Wissenschaftlichen Praxis am FLI zu. Sie **sollen als Vorbilder agieren** und stellen sicher, dass die Regeln der Guten Wissenschaftlichen Praxis allen ihren Mitarbeitenden bekannt sind. Sie fördern eine Kultur, in der aus Fehlern gelernt werden kann und enthalten sich jeder Art von Machtmissbrauch. In diesem Zusammenhang wird stets darauf geachtet, dass die grundlegenden Regeln des FLI-Wertekodex (*Code of Conduct*) für das Miteinander unter Kollegen eingehalten werden.

Die Mitarbeiter des FLI müssen **ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten kennen**. Dies sicherzustellen ist Aufgabe ihrer jeweiligen Vorgesetzten oder Betreuer.

Wissenschaftliche Nachwuchskräfte haben einen Anspruch auf eine angemessene **Betreuung** (siehe ⇒ **Kapitel 7**).

**Weitere
wichtige
Grundsätze**

Die geistigen Schöpfungen Dritter sind stets zu achten. Übernahmen aus relevanten Werken Anderer **sind zu kennzeichnen**.

Rechtliche und ethische Standards sind grundsätzlich einzuhalten.

Bei der Anwendung von Leistungs- und Bewertungskriterien hat **Qualität** stets Vorrang vor Quantität.

Die Mitarbeiter des FLI prüfen, ob sie in ihrer Arbeit (z. B. als Gutachter) einem **Interessenkonflikt** ausgesetzt sind und machen ggf. einen solchen transparent.

Die Mitarbeiter des FLI berücksichtigen den **Kontext** ihrer Forschung bei Datenerhebung und -auswertung, und bei der Interpretation der Ergebnisse und machen diesen in allen Veröffentlichungen **transparent**.

Die Mitarbeiter des FLI **stellen** bei jeder wissenschaftlichen Kommunikation (z. B. Konferenzen, Interviews, X [vormals Twitter]) **ihre eigene wissenschaftliche Expertise klar**.

3. FORSCHUNGSDESIGN, -PLANUNG UND -VORBEREITUNG

Von der Hypothese zum Plan

Forschung befasst sich entweder mit der weitergehenden Fundierung und Absicherung bestehender Wissensbestände durch Wiederholung oder mit der Erzeugung neuer Wissensbestände durch Identifizieren und **Schließen einer Wissenslücke**, hypothesengeleitet oder explorativ.

Alle Forschung basiert auf vorhergehender Forschung. Daher wird bei der Planung eines Forschungsvorhabens der Stand der **relevanten Literatur und bereits vorliegender Forschungsdaten** sorgfältig recherchiert, anerkannt und dokumentiert. Die Mitarbeiter des FLI zeichnen den Weg von der existierenden Literatur über eine Forschungsidee zur Forschungsfrage oder Hypothese und zum Forschungsdesign bzw. -plan so auf, dass die Entstehung der Hypothese oder der leitenden Forschungsfrage und sämtliche Quellen nachvollzogen werden können.

HINWEIS: Vorstudien zur Etablierung eines zukünftigen Forschungsvorhabens sind in angemessenem Rahmen vertretbar und ggf. notwendig. Sie werden in Publikationen, Anträgen und anderen Texten als solche dargestellt.

Bei der Planung eines empirischen oder experimentellen Forschungsvorhabens ist auf die sorgfältige **Planung der Statistik** zu achten: Stichprobengröße, Effektgröße, Varianz, geeignete statistische Methodik usw. Zur Absicherung sollte die Statistik-Planung mit geeigneten Expert*innen (z. B. Mitarbeitern der CF Life Science Computing) vor Antragstellung bzw. vor Beginn der praktischen Arbeiten besprochen werden.

Bereits im Zuge der Planung eines Forschungsvorhabens, aber auch jederzeit bei dessen Durchführung, **schätzen** die Mitarbeiter des FLI **mögliche Folgen ihrer Forschung ab** und berücksichtigen diese im Forschungsprodukt (siehe Kapitel 5). Sie gehen verantwortungsvoll mit der Forschungsfreiheit um.

Subjektive Einflüsse auf die Durchführung und auf die Ergebnisse von Forschung sollen so weit wie möglich vermieden werden. Methoden zur **Vermeidung von Verzerrungen**, z. B. durch Verblindung, sollen geplant und angewandt werden. Relevante Kontextvariablen werden identifiziert, dokumentiert und berichtet.

Vor der Durchführung eines Forschungsvorhabens werden von den Mitarbeitern des FLI alle notwendigen **Erlaubnisse und Lizenzen** (Ethikvoten, Software-Lizenzen, Zugangsberechtigungen, Genehmigungen, Einweisungen etc.) rechtzeitig eingeholt und dokumentiert. Die Verantwortung für ihr rechtzeitiges Vorliegen haben die Leiter*innen der Arbeitsgruppen und Core Facilities (im Folgenden zusammenfassend als **Entitätenleiter** bezeichnet). Auf Anfrage müssen sie vorgewiesen werden.

Auch bei der **Abfassung von Anträgen** für die Genehmigung oder für die Finanzierung eines Forschungsprojekts gelten die **Prinzipien** der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

Falls möglich, **werden die Forschungspläne** einschließlich Hypothesen, Methodik, Stichprobengröße und Statistik in anerkannten Portalen **prä-registriert**. Eine Auswahl von Portalen finden Sie in ⇒ **Appendix A.2**.

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wenden die Mitarbeiter des FLI wissenschaftlich fundierte und nachvollziehbare Methoden korrekt an. **Sie müssen vor der Anwendung von Methoden** oder der Bedienung von Geräten **ausgebildet und eingewiesen sein**. Die Verantwortung für die Sicherstellung der rechtzeitigen Ausbildung bzw. Einweisung liegt bei den jeweiligen Entitätenleitern. Das Vorliegen der notwendigen Kompetenzen ist ggf. zu **überprüfen und zu dokumentieren** (siehe ⇒ **Kapitel 4.1** und ⇒ **Kapitel 4.2**). Kompetenzen, für die es keine strukturierte Unterweisung gibt, können auch durch Anwendung am praktischen Beispiel erworben und dokumentiert werden.

Fachspezifische **Standards** werden eingehalten. Bei der Etablierung neuer Standards ist auf sorgfältigste Dokumentation aller Schritte zu achten; siehe ⇒ **Appendix B**.

Über die **Ausgestaltung von Kooperationen** und über die individuellen und institutionellen Verantwortlichkeiten soll gemäß dem Montreal-Statement⁹, der Handreichung Risikomanagement (siehe ⇒ **Appendix A.1**) und der **Autorschaftskriterien** für Mitglieder der Core Facilities und der Core Services (siehe ⇒ **Appendix G: Authorship**) zu Beginn der Zusammenarbeit und im Verlauf kommuniziert werden.

Das Management der Forschungsdaten sollte durch einen **spezifischen Datenmanagementplan (DMP)** geregelt werden. Dieser sollte spätestens zu Beginn eines Forschungsvorhabens formuliert bzw. aus dem Plan entwickelt werden, der im Zusammenhang mit dem Förderantrag erstellt wurde. Die Erstellung eines DMP wird durch die für den Datenmanagement-Support verantwortliche Person unterstützt, z. B. durch individuelle Beratung, Trainings oder Textbausteine im FLI-Intranet.¹⁰

Der **DMP wird** allen am Forschungsprojekt Beteiligten rechtzeitig **zugänglich gemacht**, regelmäßig **überprüft** und bei Bedarf **aktualisiert**.

⁹ World Conference on Research Integrity (2013). Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations. (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://wcrif.org/guidance/montreal-statement>

¹⁰ FLI: Data Steward. (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://www.leibniz-fli.de/de/forschung/gute-wissenschaftliche-praxis/data-steward-am-fli>

HINWEIS: Die im DMP aufzuführenden **Aspekte** werden auf den in [⇒ Appendix A.4](#) aufgeführten Webseiten erläutert. Dieser Abschnitt enthält auch eine Liste von DMP-Tools.

4. FORSCHUNGSDURCHFÜHRUNG

4.1. KOMMUNIKATION DER BETEILIGTEN ÜBER DAS FORSCHUNGSVORHABEN

Zu Beginn und bei Bedarf sprechen die an einem Forschungsvorhaben Beteiligten über ihre **Rollen, Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten** in Bezug auf das Forschungsvorhaben. Sie **halten** ihre Vereinbarungen darüber **schriftlich** und für alle jederzeit zugänglich **fest**. Die Vereinbarungen werden regelmäßig **überprüft** und ggf. angepasst, insbesondere beim Eintritt neuer Mitarbeiter.

Pls gewährleisten GWP

Mit **Beginn eines Forschungsvorhabens** oder nach Eintritt neuer Mitarbeiter **sorgen** die **Entitätenleiter** für die Sicherung der Guten Wissenschaftlichen Praxis. Dies bedeutet, dass sie sich insbesondere darüber versichern, ob und in welchem Maße

- die Mitarbeiter sich über ihre **Rollen**, Pflichten und Verantwortlichkeiten im Forschungsprozess und darüber hinaus klar sind;
- die Mitarbeiter mit der **Nutzung** von Geräten, Maschinen, Computern, Abläufen etc. vertraut sind;
- den Mitarbeitern die anzuwendenden **Protokolle** und statistischen Prozeduren bekannt sind;
- den Mitarbeitern die **Kriterien** der wissenschaftlichen **Dokumentation** bekannt sind;
- die Grundlagen, Prozeduren und Werkzeuge des **Forschungsdatenmanagements (FDM)** bekannt sind (siehe FLI-Website¹¹).

Sollten die geforderten Kenntnisse oder Fertigkeiten nicht ausreichend sein, **instruieren** die **Entitätenleiter** die **Mitarbeiter** entsprechend; die Instruktion kann an qualifizierte Personen delegiert werden. Die Entitätenleiter haben sich zu vergewissern, dass ihre Mitarbeiter die Instruktionen verstanden haben. Die erfolgte Unterweisung wird schriftlich **dokumentiert** und mit Unterschrift bestätigt.

Jede Arbeitsgruppe hält **regelmäßige Laborbesprechungen ab**, um den Fortschritt der Projekte und die Qualität der Experimente zu sichern. Der Entitätenleiter stellt sicher, dass die in den **gruppeninternen Fortschrittsberichten** präsentierten Daten kritisch auf angemessene Kontrollen, die Anzahl der Wiederholungen und die angemessene Anwendung statistischer Tests geprüft werden. In gruppeninternen Fortschrittsberichten sollten die Wissenschaftler ermutigt werden, auch unbearbeitete Daten zu präsentieren (z. B. unbeschnittene Blots oder Gele in voller Größe, mikroskopische Bilder in voller Größe). Bei FLI-Work-in-progress-Seminaren

¹¹ FLI: Forschungsdatenmanagement am FLI. (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://www.leibniz-fli.de/de/forschung/gute-wissenschaftliche-praxis/fdm-am-fli>

sollten die Betreuer sicherstellen, dass die Daten nach den oben genannten Kriterien präsentiert werden und dass unbearbeitete Daten auf Anfrage erhältlich sind.

4.2. SCHAFFUNG EINER ANGEMESSENEN FORSCHUNGSUMGEBUNG

Der Entitätenleiter stellt das ordnungsgemäße Funktionieren, die Aktualisierung und die Kalibrierung aller **Laborgeräte** und **-instrumente** sicher.

Der Entitätenleiter stellt sicher, dass Identität und Authentizität aller **Forschungsmaterialien** ordnungsgemäß validiert und dokumentiert werden, z. B. dass Zelllinien regelmäßig auf mikrobiologische Verunreinigungen wie Mykoplasmen getestet werden; dass Passagenzahlen, Lagerung, Medien und Serumchargen ordnungsgemäß aufgezeichnet werden.¹²

Der Entitätenleiter stellt sicher, dass genügend biologische/technische **Wiederholungen** durchgeführt werden, dass die richtigen Analysewerkzeuge/Statistiken verwendet werden und dass alle Versuchs-/Analyseschritte ausreichend dokumentiert werden, um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.

Der Entitätenleiter stellt sicher, dass **Protokolle** und **SOPs** (Standard Operating Procedures) erstellt und korrekt angewandt werden, um die Qualitätskontrolle für die spezifische Art von Daten, die in seiner Einrichtung erzeugt werden, zu gewährleisten, z. B. Bildakquisition mit angemessener Akquisitionszeit (linearer Bereich), mit identischen Einstellungen für Quantifizierungen; standardisierte Qualitäts- und Kontaminationskontrolle von Eingangsmaterialien und von *Omics*-Outputdaten.

Der Entitätenleiter sorgt dafür, dass Daten und Metadaten angemessen und strukturiert **gespeichert** werden können, d. h. Speichermedien mit ausreichend Platz und **Gruppenstandards** für die Datenablage vorhanden sind.

4.3. DOKUMENTATION DES FORSCHUNGSPROZESSES

Der **gesamte Forschungsprozess** muss angemessen **dokumentiert werden**, unabhängig davon, ob er zu einem Forschungsprodukt (Master-/Bachelorarbeit, Dissertation, Habilitationsschrift, Zeitschriftenpublikation, Buchbeitrag, Poster, Beiträge für Konferenzbände oder in sozialen Medien usw.) führt oder nicht.

Der Forschungsprozess muss so dokumentiert werden, dass eine fachlich qualifizierte Person **in der Lage ist**, den **Forschungsprozess** lückenlos **nachzuvollziehen** und die Ergebnisse und Schlussfolgerungen ggf. zu **replizieren** und zu **bewerten**.

¹² Es wird dringend empfohlen, Forschungsmaterialien und -ressourcen mit einer eindeutigen Kennung zu versehen, wie sie in der Datenbank Research Resource Identification (RRIDs) bereitgestellt wird: <https://www.rrids.org/>

HINWEIS: Auch Befunde, die Hypothesen, Annahmen oder Schlussfolgerungen **nicht unterstützen**, werden **aufgezeichnet** und ggf. öffentlich **zugänglich** gemacht.

Eine Aufstellung von **Kriterien angemessener Dokumentation, Aufzeichnung, Aufbewahrung und Archivierung** findet sich in ⇨ **Appendix B**. Falls von den etablierten Dokumentationskriterien abgewichen wird, muss dies nachvollziehbar begründet und dokumentiert werden.

Die **Verantwortung** für die ordnungsgemäße **Dokumentation** des Forschungsprozesses, für die angemessene **Aufzeichnung** der analogen und digitalen Forschungsdaten und für die korrekte **Aufbewahrung** von Proben und anderen Substanzen liegt während des Forschungsprozesses bei denjenigen Mitarbeitern des FLI, die den **engsten Umgang** mit den Daten, Dokumenten und Substanzen haben, diese also erheben, herstellen, sammeln, auswerten, interpretieren oder anderweitig verarbeiten.

4.4. FORSCHUNGSDATEN

Forschungsdaten sind sowohl Grundlage als auch Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit. Sie können in Originaldaten, verarbeitete Daten, Metadaten und forschungsbegleitende Dokumentation unterteilt werden.

Arten von Daten

Original- oder Rohdaten sind jene Forschungsdaten, die direkt an der Quelle erhoben, erzeugt oder genutzt werden; diese umfassen u.a. elektronisch oder analoge dokumentierte Experimentaldaten, Proben oder Objekte, Soft- und Hardware, Skripte und Codes, Informationen zu verwendeten Geräten, Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Protokolle, Methoden, Beobachtungen, Fehleraufzeichnungen, Parameter, Einstellungen, Umwelt- und Kontextvariablen. Eine methodenorientierte Liste findet sich in ⇨ **Appendix H: Definitions**.

Verarbeitete, abgeleitete oder prozessierte Daten entstehen durch statistische oder anderweitige Bearbeitung von Daten; auch der Verarbeitungsweg (z. B. durch statistische Verfahren, Berechnungen, Skript-Anwendungen oder Kommandozeilenaufrufe) muss angemessen dokumentiert werden.

Metadaten sind Daten, die zum Verständnis der Original- oder verarbeiteten Daten oder des Verarbeitungswegs notwendig sind; sie müssen angemessen dokumentiert werden.¹³ Standardisierte Schemata für Metadaten werden in der FLI-internen

¹³ Harvard Longwood Medical Area Research Data Management Working Group (LMA RDMWG). (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://datamanagement.hms.harvard.edu/collect-analyze/documentation-metadata>

Archivierung bereitgestellt.¹⁴ Weitere Informationen sind in [⇒ Appendix I: Documentation](#) zu finden.

Die **forschungsbegleitende Dokumentation** („*research-related records*“) umfasst jene Dokumente, die die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses in seiner Gesamtheit ermöglichen; dazu gehören u. a. Förderanträge, Gutachten und Voten, Erlaubnisse, Zugangsberechtigungen und Lizenzen, die relevanten Kommunikationen aller Beteiligten (insbesondere E-Mails und Briefe), Gesprächsnotizen, Vereinbarungen, Verträge, Manuskriptversionen, Literaturlisten, Hypothesen und Präsentationen.

Rohdaten roh halten

Die an der Quelle **erzeugten** Daten werden (in der Regel) **unverändert** redundant (s. u.) gespeichert und so archiviert, dass sie problemlos von den dazu autorisierten Personen abgerufen werden können. Weitergehende Bearbeitungsschritte werden (ausschließlich) an **Arbeitskopien** durchgeführt und dokumentiert.

Der Prozess von der Gewinnung der Rohdaten über deren Verarbeitung bis zur Repräsentation in Forschungsprodukten muss **lückenlos nachvollziehbar** sein. Alle Prozessschritte müssen den jeweils ausführenden Personen zugeordnet werden können.

4.5. DIE VERWENDUNG VON FORSCHUNGSDATEN

Zum frühestmöglichen Zeitpunkt eines Forschungsvorhabens, an dem Mitarbeiter des FLI beteiligt sind, treffen alle Beteiligten **schriftlich dokumentierte Vereinbarungen** über die **Rechte und Pflichten** zur Nutzung eigener und fremder Forschungsdaten, die auch über die Zeit der Beschäftigung oder Qualifizierung (z. B. für einen Master- oder Dokortitel) hinaus gelten. Die Vereinbarungen werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert.

Absprachen

Schriftlich dokumentierte Vereinbarungen sind insbesondere dann **notwendig**, wenn an einem Forschungsvorhaben neben FLI-Mitarbeitern Personen aus anderen akademischen und/oder nicht-akademischen Einrichtungen beteiligt sind oder für den Fall, dass Mitarbeiter des FLI ausscheiden und die von ihnen generierten Daten weiterhin für (eigene) Forschungszwecke verwenden möchten (siehe [⇒ Kapitel 4.6](#)).

HINWEIS: Die **Nutzung** von Forschungsdaten geschieht u. a. durch Aufbewahrung, Archivierung, Auswertung, Interpretation, Zusammenführung, Selektion, Veränderung, Übertragung, Vervielfältigung, Zerstörung/Löschung, Zurückhaltung, Teilen, Zugänglichmachung, Veröffentlichung oder Integration in Simulationen.

¹⁴ FLI-internes Portal zum FLI-Datenarchiv (fliDA). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://fliida.leibniz-fli.de>

Die Nutzung von Forschungsdaten im Rahmen eines **Patents** ist gesetzlich geregelt (siehe FLI-Intranetseite¹⁵).

Die Verwendung von Forschungsdaten **kann** durch andere Gesetze, Verordnungen oder Vereinbarungen **eingeschränkt** oder anderweitig geregelt **werden**, z. B. für den Umgang mit Patientendaten oder gentechnisch veränderten Organismen.

Die Nutzung von Forschungsdaten zur **Anfertigung** einer Qualifikationsarbeit oder eines anderen **Forschungsprodukts** steht insbesondere der Person zu, die sie erhebt/erzeugt; sind an der Erhebung/Erzeugung von Forschungsdaten mehrere Personen beteiligt, werden deren **jeweiligen Anteile** an der Erhebung/Erzeugung angemessen dokumentiert und transparent gemacht.

Nutzungsrechte vakanter Daten

Falls der Mitarbeiter, der Forschungsdaten erhoben/erzeugt hat, aus nachvollziehbaren Gründen **freiwillig auf** deren Nutzung **verzichtet** („aufgegebene“ **Daten**), geht die Entscheidung über die Nutzung auf den Entitätenleiter über; der Verzicht ist schriftlich zu dokumentieren. Die Verzichtserklärung wird gemeinsam mit den Forschungsdaten aufbewahrt.

Falls der Mitarbeiter, der die Forschungsdaten erhoben/erzeugt hat, auch nach ausreichend intensiver Suche bzw. Befragung keine Stellungnahme zur weiteren Nutzung der Forschungsdaten abgibt („**verwaiste**“ **Daten**), geht die Entscheidung über die Nutzung auf den Entitätenleiter oder den Leiter der übergeordneten Organisationseinheit über; das Vorgehen bei der Suche und ihr Misserfolg sind schriftlich zu dokumentieren.

Wenn ein Mitarbeiter, der Forschungsdaten erhoben/erzeugt hat, vor oder während der beabsichtigten Nutzung verstirbt, geht die Entscheidung über die Nutzung von nicht durch das Urheberrecht geschützten Daten auf den Entitätenleiter über.

HINWEIS: In allen Fällen der Nutzung der Forschungsdaten durch Andere sind, falls zutreffend, die **Vorschriften** der jeweiligen **Veröffentlichungsmedien** zu berücksichtigen.

Bei der Vergabe von **Lizenzen** gelten die Abläufe des Technologietransfer-Handbuchs und Vorgaben des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (siehe FLI-Webseite¹⁵).

4.6. AUFBEWAHRUNG VON FORSCHUNGSDATEN

Alle Forschungsdaten sollen gemäß der 3-2-1-Backup-Regel (siehe Kasten) **aufbewahrt** werden und sind bestmöglich vor Manipulationen zu **schützen**. Ausnahmen werden begründet und dokumentiert.

¹⁵ FLI-Webseite Technologietransfer. Letzter Zugriff: 2025-05-30. <https://www.leibniz-fli.de/research/technology-transfer>

HINWEIS: 3-2-1-Backup-Regel: Von allen digitalen Forschungsdaten sollen alsbald nach ihrer Entstehung zwei weitere sachlich identische Kopien („Klone“) angefertigt werden. Mindestens zwei der Klone werden auf unterschiedlichen Medien gespeichert (analog-digital; unterschiedliche Speichermedien, z. B. im Instrument und auf einem Server nebenan, oder auf Computer und externer Festplatte). Einer der Klone wird an einem entfernten Ort in der primären Datenverwaltungs- und Archivierungs-umgebung des FLI fliDA aufbewahrt.¹⁶

**Minimale
Lagerdauer
10 Jahre**

Falls Primärdaten und verarbeitete Daten **Grundlage für eine Qualifikationsarbeit oder ein anderes Forschungsprodukt** sind, müssen diese Daten inklusive ihrer Metadaten und der forschungsbegleitenden Dokumentation **mindestens zehn Jahre** nach Herstellung des öffentlichen Zugangs bzw. nach Qualifikationsdatum **aufbewahrt werden**. Im eigenen Interesse sollten Forschungsdaten wesentlich länger selbst aufbewahrt werden (siehe ⇒ **Kapitel 4.7**).

Werden Forschungsdaten für weitere Veröffentlichungen oder Qualifizierungsarbeiten **nachgenutzt**, beginnt die **Aufbewahrungsfrist erneut** nach Herstellung des öffentlichen Zugangs bzw. nach Qualifikationsdatum.

Falls durch anderweitige **Regelungen** (z. B. durch die Gentechnik-Aufzeichnungsverordnung, durch Regelungen von Geldgebern, durch Kooperationsverträge oder durch die Publikationsregeln von Verlagen) **längere** Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben sind, gelten diese.

Falls es plausible Gründe für eine **verkürzte** Aufbewahrung gibt, werden diese nachvollziehbar dargelegt. Das erläuternde **Dokument** (Zerstörungs-/Löschprotokoll) wird ohne Frist aufbewahrt.

Nach **Ablauf** der Mindestaufbewahrungsfrist können die Forschungsdaten eigenverantwortlich und im eigenen Interesse länger aufbewahrt werden (siehe ⇒ **Kapitel 4.7**).

Falls Forschungsdaten aus plausiblen Gründen **nicht** für eine Publikation oder Qualifikationsarbeit **genutzt werden**, können diese Daten **frühestens zehn Jahre nach** Ende der **Finanzierungsperiode** des Projekts, in dem sie erzeugt wurden, gelöscht oder zerstört werden.

Falls **Forschungsdaten vor Ablauf** der Mindestaufbewahrungsfrist **verloren gehen**, wird ein formloses **Verlustprotokoll** angefertigt, in dem die Umstände des Datenverlusts dokumentiert werden. Das Verlustprotokoll muss durch den Entitätenleiter für einen Zeitraum von mindestens **zehn Jahren** nach Erstellung des

¹⁶ FLI-internes Portal zum FLI-Datenarchiv (fliDA). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://fliida.leibniz-fli.de/>

Verlustprotokolls so aufbewahrt werden, dass der Zusammenhang zu verwandten, nicht verlorengegangenen Daten transparent bleibt.

Falls Forschungsdaten aus wichtigen Gründen **gelöscht werden müssen** (z. B. zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Versuchspersonen), wird ein formloses **Löschprotokoll** angefertigt. Das Löschprotokoll muss durch den Entitätenleiter für einen Zeitraum von mindestens **zehn Jahren** nach Erstellung des Löschprotokolls aufbewahrt werden.

HINWEIS: Der Vorgang der (endgültigen) **Archivierung** von Forschungsdaten wird durch die „Rules for archiving publication-relevant data“ (⇒ **Appendix H**) bzw. das „'How-To' for archiving of publications and theses“ (⇒ **Appendix I**) geregelt.

4.7. ZUGANG ZU FORSCHUNGSDATEN UND VERANTWORTUNG FÜR DEREN AUFZEICHNUNG, AUFBEWAHRUNG, ÜBERGABE UND ARCHIVIERUNG

Im Rahmen eines laufenden oder abgeschlossenen Forschungsprojektes **entscheiden** auch die Nutzungsberechtigten (insbesondere nach Maßgabe datenschutzrechtlicher Bestimmungen), ob **Dritte Zugang zu den Daten erhalten sollen**. Die Entscheidung wird formlos **dokumentiert**.

Für die sachgerechte **Aufzeichnung**, Organisation und Speicherung von **digitalen Forschungsdaten** ist während seiner Beschäftigungs-/Qualifikationszeit der Mitarbeiter **verantwortlich, der die Daten erhebt**. Weitere Informationen zu den Verantwortlichkeiten während des FLI-internen Archivierungsprozesses finden sich in ⇒ **Appendix H**, wie auch Hinweise und Anforderungen zur Datenorganisation in ⇒ **Appendix I**.

Für die sachgerechte Aufbewahrung **nicht-digitaler** Forschungsdaten (z. B. Proben, Materialien) und ihren **Transfer zum physischen Lagerort** ist während seiner Beschäftigungs-/Qualifikationszeit der Mitarbeiter verantwortlich, der mit diesen Daten arbeitet.

Diese Mitarbeiter müssen dazu **entsprechend unterwiesen und beaufsichtigt** werden und in regelmäßigen Abständen muss die Durchführung überprüft werden. Instruktion, Beaufsichtigung und Überprüfung sind schriftlich zu dokumentieren, z. B. in einer Gesprächsnotiz; diese Aufgaben können vom **Entitätenleiter** an geeignete kompetente Personen delegiert werden.

HINWEIS: Die zur **Aufzeichnung und Aufbewahrung** notwendigen **Ressourcen** werden durch das **FLI bereitgestellt** und unterliegen der Verantwortung der jeweiligen Entitätenleiter.

**Private
Kopie**

Beim Eintritt eines **neuen Mitarbeiters** in das FLI und **nochmals vor dessen Ausscheiden** wird dieser vom Entitätenleiter oder dessen delegierter Person darauf **hingewiesen**, dass er eine **private Kopie** seiner Forschungsdaten zum Zwecke ihrer zukünftigen Nutzung **anfertigen und mitnehmen** darf. Zur Vereinfachung kann die persönliche Kopie in regelmäßigen Abständen im Verlauf der Beschäftigungszeit (z. B. einmal monatlich) auf geeigneten Speichermedien angefertigt werden.

Für Forschungsdaten, die aus plausiblen Gründen **nicht kopiert werden können oder dürfen** (z. B. Proben, sehr große Datenmengen, sensible Daten), werden **Zugangsrechte** vereinbart und dokumentiert.

Übergabe

Vor dem Ausscheiden eines Mitarbeiters des FLI muss er die von ihm erhobenen, erzeugten oder verarbeiteten **Forschungsdaten**, die beim FLI archiviert werden, dem Entitätenleiter oder einer benannten Person **übergeben** oder übermitteln, einschließlich eines **Übergabeprotokolls**¹⁷.

HINWEIS: Forschungsrelevante **Kommunikationen** (E-Mails, Briefe etc.) werden ebenfalls **übergeben**.

Private Dokumentationen wie Forschungstagebücher (z. B. mit Konferenzmitschriften) werden **nicht übergeben**. Es wird empfohlen, dass die ausscheidende Person sie sicher und dauerhaft **aufbewahrt**.

Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters des FLI **ist der Entitätenleiter verantwortlich und rechenschaftspflichtig** für die sichere und dauerhafte **Aufbewahrung** der Forschungsdaten gegenüber den beteiligten Personen und Institutionen zum Zwecke der Nachprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses und der (möglichen) Forschungsprodukte.

Nach **Auflösung einer Arbeitsgruppe** übernimmt der **Leiter der übergeordneten Organisationseinheit** die Verantwortung für die dauerhafte und sichere Aufbewahrung der Forschungsdaten.¹⁸

¹⁷ Beispiel für ein Übergabeprotokoll (Knowledge Transfer File): Julie Goldman *et al.* (2024). Resources for research data management. Knowledge Transfer File Template (PDF). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://osf.io/c7xmv/>; (DOCX). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://osf.io/pw7ed/files/osfstorage/65f84fe53abfb3027f8b8d5a/>; (XLSX). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://osf.io/pw7ed/files/osfstorage/621539f548328a04e944d6f2/>

¹⁸ FLI: Organisatorische Struktur des FLI. (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://www.leibniz-fli.de/de/institut/struktur>

5. FORSCHUNGSPRODUKTE

5.1. PRINZIPIEN DER GWP FÜR PUBLIKATIONEN

Open Science

Die in Forschungsvorhaben am FLI gewonnenen Erkenntnisse werden grundsätzlich **öffentlich zugänglich gemacht**, falls nicht gute Gründe dagegensprechen. Diese sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

Es wird empfohlen, **Manuskripte** vorab auf einem Preprint-Server (z. B. BioRxiv¹⁹) zu veröffentlichen. Vor dem Upload muss der **FLI-Publikationsprozess** eingehalten werden (siehe ⇒ **Appendix G**).

Transparenz, Nachvollziehbarkeit und **Vollständigkeit** müssen im Forschungsprodukt so weit gehen, dass **Forschungsergebnisse bzw. Erkenntnisse** durch Andere **repliziert/nachgeprüft werden können**.

Alle eigenen und fremden **Vorarbeiten werden** wahrheitsgemäß und nachvollziehbar **aufgeführt** (siehe Kriterien in ⇒ **Appendix B**).

Die **Herkunft der Daten** (digitale, analoge, physische; Proben, Materialien, Software etc.) wird **kenntlich gemacht**.

Es sollen grundsätzlich **Originalquellen zitiert** werden; Sekundärzitate sind zu vermeiden. Dazu werden bereits im vorangehenden Forschungsprozess alle Quellen angemessen dokumentiert.

Visuelle Darstellungen von Daten in Grafiken, Abbildungen, Tabellen, Bildern etc. müssen leicht, unmittelbar und eindeutig **verständlich** sein, ggf. ergänzt durch geeignete **Erläuterungen** in Textform. **Peacocking**, d.h. die übertreibende oder irreführende Darstellung bestimmter Aussagen, ist zu **unterlassen**. Visuelle Darstellungen müssen mit allen relevanten und zutreffenden **Angaben** versehen werden, z. B. Anzahl der unabhängigen Experimente; Anzahl der Zellen, der Organellen, der untersuchten Tiere; genetischer Hintergrund; Genotyp; Alter; Färbemethoden; Maßstabsbalken. Anzugeben ist auch die Art des verwendeten statistischen Tests sowie die Beschreibung der Fehlerbalken (SD, SEM, usw.).

Wenn möglich, werden einer Publikation zu Grunde liegende **Forschungsdaten** (z. B. OMICS-Daten) in anerkannten **Repositorien** den FAIR-Prinzipien folgend, **zugänglich gemacht**. Siehe dazu Beispiele in ⇒ **Appendix A.5**.

¹⁹ Cold Spring Harbor Laboratorium. BioRxiv, der Preprint-Server für Biologie. (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13.
<https://www.biorxiv.org>.

Es wird empfohlen, **alle** einer Publikation zu Grunde liegenden **Forschungsdaten** zusammenzuführen und **allen Autoren zugänglich** zu machen.

Auch **Erkenntnisse**, die der leitenden Forschungsfrage, der Hypothese oder anerkannten Wissensbeständen **widersprechen** (so genannte „**negative results**“), werden **publiziert**.

Dem wissenschaftlichen Nachwuchs soll Gelegenheit gegeben werden, selbständig und unter Begleitung **Manuskripte** zu **verfassen** und den **Publikationsprozess** durchzuführen.

Korrektur nach der Publikation

Wenn Autoren Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht haben und ihnen dazu **im Nachhinein Unstimmigkeiten oder Fehler** auffallen, **berichtigen** sie diese **umgehend** durch „**correction**“ oder „**erratum**“ mittels der vom **Publikationsmedium** vorgesehenen Prozedur. Bilden die Unstimmigkeiten oder Fehler Anlass für die Zurücknahme einer Publikation, wirken die Autoren beim entsprechenden Verlag oder Infrastrukturanbieter schnellstmöglich darauf hin, dass die Zurücknahme erfolgt und entsprechend kenntlich gemacht wird („**retraction**“). Dies gilt insbesondere dann, wenn die Autoren von Dritten auf solche Unstimmigkeiten oder Fehler hingewiesen werden.

5.2. PUBLIKATIONSMEDIUM UND AUTORSCHAFT

Das **Publikationsmedium** – Fachzeitschrift, Tagungsband, Repositorium etc. – wird durch die Autoren **sorgfältig ausgewählt**. Allgemeine **Kriterien** für die Auswahl des Publikationsmediums werden im **Appendix D** erläutert.

Das ausgewählte Medium sollte **eigene Standards der Guten Wissenschaftlichen Praxis** etabliert haben. Diese sind grundsätzlich einzuhalten.²⁰ Die Veröffentlichung in „**predatory journals**“ ist **ausgeschlossen**. Zur **Identifikation** solcher Zeitschriften siehe ⇨ **Appendix E**.

Ein Mitarbeiter des FLI **kann nur dann Autor** einer wissenschaftlichen **Originalpublikation werden**, wenn er selbst **wesentlich** zum **Forschungsprozess und zum Forschungsprodukt beigetragen hat**, d.h.,

- zu **Konzeptionierung** oder **zum Design** der Forschungsarbeit; oder zur **Erzeugung, Analyse** oder **Interpretation** der Forschungsdaten;
- und zur **Abfassung** des Textes oder zu dessen kritischer **Revision** im Hinblick auf wichtige intellektuelle Beiträge.

Der Mitarbeiter muss zudem

²⁰ Committee on Publication Ethics. (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://publicationethics.org>.

- die Veröffentlichung des Textes **genehmigen**
- und zustimmen, die **Verantwortung** für die Publikation und den vorausgehenden Forschungsprozess **zu übernehmen**.

Nicht zur Autorschaft (**so genannte „Ehrenautorschaft“**) **berechtigten** u. a.:

**Keine
Autoren-
schaft für:**

- bloß **organisatorische Verantwortung** für die Einwerbung von Fördermitteln,
- Bereitstellung von **Standard-Untersuchungsmaterialien**,
- Unterweisung von Mitarbeitern in **Standard-Methoden**,
- lediglich **technische** Mitwirkung bei der **Datenerhebung**,
- lediglich **technische Unterstützung**, zum Beispiel bloße Beistellung von **Geräten, Versuchstieren**,
- regelmäßig **die bloße Überlassung von Datensätzen**,
- alleiniges **Lesen** des Manuskripts **ohne** substanzielle **Mitgestaltung** des Inhalts,
- **Leitung einer Institution** oder Organisationseinheit, in der die Publikation entstanden ist.

Wenn ein Mitarbeiter des FLI auf die Nutzung der Daten im Rahmen einer Publikation aus nachvollziehbaren Gründen verzichtet („**aufgegebene Daten**“) und damit **kein Autor werden möchte**, wird dieser Verzicht schriftlich **dokumentiert** und das Verzichtsdokument (*Waiver*) zusammen mit den Forschungsdaten aufbewahrt.

Wenn ein zur Autorschaft berechtigter (ehemaliger) Mitarbeiter des FLI auch nach intensiver Befragung oder Nachforschung **keine Aussagen** über seine Mitarbeit bei der Erstellung oder kritischen Revision einer Publikation trifft („**verwaiste Daten**“), wird der Misserfolg der Suche nachvollziehbar schriftlich **dokumentiert**. Der (ehemalige) Mitarbeiter wird nicht als Autor genannt, sollte aber gewürdigt werden.

In **beiden Fällen** wird die Nutzung der Forschungsdaten in [⇨ Kapitel 4.4 geregelt](#). Die Besonderheiten der jeweiligen Veröffentlichungsmedien für die Publikation von aufgegebenen oder verwaisten Forschungsdaten sind zu berücksichtigen.

Alle Autoren **beschreiben** ihre **Beiträge** zum Forschungsprozess und zum Forschungsprodukt vollständig und wahrheitsgemäß.

Zur Vermeidung von Konflikten um Autorschaft, **kommunizieren** die am Forschungsvorhaben Beteiligten zu **Beginn** und bei Bedarf über ihre **Erwartungen** und **Erfahrungen mit Autorschaft**. Sie einigen sich auf ein **Vorgehen** bei der Bestimmung der Autoren gemäß den gültigen Kriterien für die Autorschaft und **dokumentieren** ihre **Vereinbarungen** schriftlich (siehe [⇨ Appendix F](#)).

**Reihen-
folge der
Autoren**

Bezüglich der **Reihung der Autoren** soll auf die jeweiligen **Gepflogenheiten** der beteiligten Fachdisziplinen Rücksicht genommen werden. Insbesondere wenn Autoren aus unterschiedlichen **Fächerkulturen** kooperieren, soll die zu Beginn der

Zusammenarbeit getroffene Vereinbarung auch eine Prozedur zur Bestimmung der Reihenfolge der Autoren beinhalten.

HINWEIS: Die Beteiligten fertigen im Laufe des Projekts eine **Liste aller Beitragenden** an und aktualisieren diese regelmäßig.

Vor der Abfassung eines Mehr-Autoren-Manuskripts **besprechen und vereinbaren** die Beteiligten, **wessen Forschungsbeiträge** im Manuskript **wie vertreten sein sollen**, und welche Anteile des Texts **von wem verfasst werden**. Die Reihenfolge der Autoren wird entsprechend der Vereinbarung erstellt.

Bei **ähnlich bedeutsamen Beiträgen** sollte „**geteilte Autorenschaft**“ erwogen werden, insbesondere für herausgehobene Positionen auf der Autoren-Liste. Im Zusammenhang mit **kumulativen Promotionen** sollten die einschlägigen **Promotionsordnungen** konsultiert werden.

Falls im Schreibprozess oder während der Begutachtung des Manuskripts **Beiträge** von Autoren **entfallen, bedeutsamer werden** oder neu **hinzukommen**, wird dies von den Beteiligten besprochen, der **Konsens** über die Veränderung **dokumentiert** und die **Liste** der Autoren ggf. entsprechend **angepasst**. Für die Prozedur zu Änderungen der Autoren-Liste nach der Einreichung gelten die Richtlinien des Publikationsmediums.

Die endgültige **Liste** mit den Namen der **Autoren** und der in der **Danksagung** genannten Personen wird **vor der Einreichung** gemeinsam **beschlossen**. Dies ist geeignet zu **dokumentieren**.

Falls ein Mitarbeiter des FLI in einem Forschungsvorhaben **die Kriterien für Autorschaft nicht erfüllt**, soll eine Erwähnung in der **Danksagung** („Acknowledgement“) erfolgen. Dazu sind die Richtlinien des jeweiligen Publikationsmediums zu befolgen.

HINWEIS: Grundsätzlich soll eine Erwähnung in der **Danksagung** nur nach **Zustimmung des Genannten erfolgen**.

Die Zustimmung zu einer Publikation durch einen Autor **darf nicht ohne wissenschaftlichen Grund verweigert oder verzögert werden (Obstruktion)**. Die Verweigerung oder Verzögerung der Zustimmung muss mit einer **nachprüfaren Kritik** am Datenmanagement, an der Dokumentation des Forschungsprozesses oder an einem Bestandteil des Manuskripts (Daten, Methoden, Abbildungen, Literatur, Textbestandteile, Ergebnisse usw.) begründet werden.

Affiliation

Bei der Nennung der **Affiliation(en)** sind die Richtlinien des jeweiligen Publikationsmediums zu befolgen.

Das **FLI** wird als Affiliation genannt, wenn der **überwiegende** Anteil der **Forschungsarbeit** am FLI geleistet wurde. Ausschlaggebend für die Affiliation ist das Erfüllen der Kriterien für Autorschaft. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn die für die Publikation genutzten Forschungsdaten am FLI erhoben wurden. Das FLI wird auch dann als Affiliation genannt, wenn ein ausgeschiedener Mitarbeiter die am FLI erhobenen Forschungsdaten auf einer Stelle an einer anderen Einrichtung publiziert.

Werden an einer **anderen Institution** erhobene Daten durch **einen Mitarbeiter** des **FLI publiziert**, wird die andere Einrichtung als Affiliation genannt. Das FLI wird als „**current address**“ angegeben. Siehe dazu auch die Richtlinien der Hochschulrektorenkonferenz (HRK).²¹

Mehrfachaffiliationen sind **möglich**, z. B. für Promovierende oder für Mitarbeiter des FLI, die eine weitere Institutszugehörigkeit haben.

5.3. FEHLVERHALTEN IM VERÖFFENTLICHUNGSPROZESS

Fehlverhalten im Publikationsprozess sind u.a.:

Duplikation und Fragmen- tierung

- die Fragmentierung von Publikationen („**salami slicing**“);
- Doppel- und Mehrfachpublikation (es sei denn, sie sind gut begründet, nach den Regeln des Verlags oder der Zeitschrift zulässig und werden transparent gemacht; z. B. nach Einladung zur Zweitveröffentlichung, Vorabveröffentlichung auf Preprint-Servern oder durch Übersetzung in eine geläufigere Sprache mit Hinweis auf die Originalveröffentlichung);
- die **gleichzeitige Einreichung** desselben Manuskripts bei mehr als einem Publikationsmedium, wenn dies durch Regelungen des Fachverlags untersagt ist;

Falsch- autorschaft

- die so genannte „**Ehrenautorschaft**“, insbesondere durch Verabredungen ("**Autorenclub**") oder Verweis auf Traditionen („**default authorship**“) erschlichene, oder durch Machtmissbrauch („**Zwangsausorschaft**“) erzwungene;
- die **Verweigerung der Autorenschaft**, sofern substantiell zur Planung oder zur Durchführung einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit beigetragen wurde;
- die Einreichung bzw. **Publikation** eines Manuskripts, **ohne** vorher die explizite **Zustimmung aller Autoren** eingeholt zu haben;

²¹ Deutsche Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Empfehlung zu Richtlinien für die Angabe von Zugehörigkeiten in Publikationen. (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://www.hrk.de/resolutions-publications/resolutions/beschluss/detail/recommendation-on-guidelines-for-stating-affiliations-in-publications/>

- die **Veränderung** einer beschlossenen **Autorenliste**, ohne vorher die explizite Zustimmung aller Autoren eingeholt zu haben;
 - die Nennung einer bekannten Forscherperson als Autor zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer Annahme des Manuskripts ("**Autorendoping**");
 - der **Kauf oder die Annahme von Autorschaft** auf Texten, die von "**paper mills**"²² angeboten werden oder der Verkauf bzw. die Überlassung von Fachartikeln an jene;
 - die ungerechtfertigte Verzögerung oder Verhinderung der Publikation einer wissenschaftlichen Arbeit (**Obstruktion**);
- Andere Wirkungssteigerung**
- die **ungerechtfertigte Selbst-Zitierung**, Teilnahme an einem **Zitierkartell** oder anderweitige **Manipulation von Literaturlisten** als Autor, Gutachter oder Herausgeber (z. B. zur Steigerung von Impact-Faktoren);
 - die Publikation in einem **Raubjournal** („*predatory journal*“);
 - die nicht den Kriterien für Affiliation entsprechende Nennung einer Einrichtung als **Affiliation**;
- Peer review**
- die **Manipulation** des Review-Prozesses, z. B. durch Gefälligkeitsgutachten oder ungerechtfertigte Zurückweisung von Manuskripten als Gutachter oder Herausgeber;
 - **Absprachen** zwischen Autor, Gutachter und/oder Herausgeber zum Zwecke der Manipulation des Publikationsprozesses;
 - die Begutachtung des eigenen Manuskripts, z. B. durch Vortäuschen der Identität eines Anderen („*self review*“);
 - die wissentliche **Mitwirkung** als Gutachter oder Herausgeber eines **Raubjournals**;
 - das **Verschweigen von** Interessenkonflikten;
 - die Annahme einer **Begutachtung trotz** Vorliegen eines verschwiegenen **Interessenkonfliktes**;
 - die Durchführung einer **Begutachtung ohne** ausreichende **Fachkompetenz**;
 - die **Delegation** einer **Begutachtung an Dritte ohne** vorherige **Zustimmung** des Herausgebers;
 - die **Ausbeutung** von Daten Anderer als Gutachter oder Herausgeber (z. B. durch **Diebstahl** von Ideen, Ergebnissen oder Schlussfolgerungen);
- Diebstahl**
- die **unbefugte Veröffentlichung oder das unbefugte Zugänglichmachen** gegenüber Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht in der fachüblichen Weise veröffentlicht sind.

²² Christopher J. (2021) The raw truth about paper mills. *FEBS Letters* 595. 1751–1757. <https://doi.org/10.1002/1873-3468.14143>.

5.4. PROZEDUR VOR DER EINREICHUNG VON MANUSKRIP TEN AM FLI

FLI- spezifische Prüfung

Vor der Einreichung müssen Manuskripte von Forschungsprodukten gemäß dem „**How-To’ for archiving of publications and theses**“ (siehe ⇒ [Appendix I](#)) und den „**Rules for PhD thesis submission**“ (siehe ⇒ [Appendix K](#)) oder den „**Rules for publishing research articles**“ (siehe ⇒ [Appendix G](#)) **vorbereitet und einer Prüfung unterzogen werden.**

6. BEGUTACHTUNG UND PEER REVIEW

Vor der Annahme einer Begutachtung oder eines Peer Reviews durch einen Mitarbeiter des FLI muss dieser sorgfältig **prüfen**, ob ein **Interessenkonflikt** vorliegt. Falls der Interessenkonflikt eine neutrale und objektive Begutachtung erschwert (z. B. wegen einer näheren persönlichen Bekanntschaft mit einem der Autoren), muss die Anfrage auf Begutachtung/Peer Review **abgelehnt werden**.

Begutachtungen und Peer-Reviews dürfen nur von dazu **qualifizierten** Personen durchgeführt werden.

Review Training

Nachwuchsforschenden soll Gelegenheit gegeben werden, den Peer Review von Manuskripten unter Begleitung zu **erlernen**. Üblicherweise ist die **Erlaubnis** dazu **vom Editor vorher einzuholen**.

Zur **Vorbereitung** auf den ersten Peer Review durch einen Nachwuchsforschenden sollte dieser eine **Schulung** in Anspruch nehmen oder die Online-Lernprogramme der großen Verlage nutzen, z. B. des Springer Nature Verlags²³.

Alle Begutachtungen folgen in erster Linie **qualitativen Maßstäben**. Quantitative Indikatoren dürfen nur differenziert und reflektiert in die Gesamtbewertung einfließen.

²³ Springer Nature. (2023). How to peer review. (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13.
<https://www.springernature.com/gp/authors/campaigns/how-to-peer-review>.

7. FORSCHUNGSBEGLEITUNG UND FÖRDERUNG DES WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHSES

Alle am Forschungsprozess Beteiligten haben einen **Anspruch auf Betreuung und Unterstützung**.

Alle am Forschungsprozess Beteiligten haben einen Anspruch auf Förderung ihrer **Selbständigkeit** und ihrer **Karrieremöglichkeiten**.

Zusätzliche Leitlinien

Nähere **Informationen** für Promovierende und Postdocs finden sich in den Leibniz Graduate School on Aging (**LGSA Training Guidelines**) und in den **Career Development Guidelines** for Postdoctoral Fellows (siehe LGSA Training Guidelines²⁴ und Postdoc Guidelines²⁵). Für Postdocs wird eine Beratung zur Karriereplanung empfohlen.

Alle am Forschungsprozess Beteiligten **kommunizieren regelmäßig** über den **Fortgang** ihrer Forschungsvorhaben. Die **Häufigkeit** formaler Gespräche soll den jeweiligen **Bedürfnissen** der Beteiligten und dem Fortgang des Forschungsprozesses angemessen sein.

HINWEIS: Von allen formalen Gesprächen (z. B. zwischen Kooperationspartnern oder zwischen Betreuungsperson und betreuter Person; siehe dazu z. B. Kapitel 7 der LGSA Training Guidelines²⁴) sollen **Gesprächsnotizen** angefertigt werden, die **aufzubewahren** sind. Sofern sich der Inhalt des Gesprächs **auf eine Publikation oder Qualifikationsarbeit bezieht**, sind die Notizen **mindestens zehn Jahre nach** Erscheinen der Publikation/nach Qualifikationsdatum aufzubewahren.

Die **Entitätenleiter** sollen die **Bedingungen** für eine gelingende **Zusammenarbeit** aller Mitglieder der Arbeitseinheit schaffen. Sie können **Aufgaben** nach erfolgter Instruktion und mit angemessener Begleitung und Überwachung an kompetente Personen **delegieren**; die **Führungsverantwortung kann** dagegen **nicht delegiert werden**.

Alle in der Forschung oder Forschungskoordination tätigen **Mitarbeiter** des FLI sind zur **regelmäßigen GWP-Fortbildung verpflichtet**.

Promovierende müssen eine **Betreuungsvereinbarung** (Vorlage in den LGSA Training Guidelines²⁴) mit dem Betreuer/Entitätenleiter und der LGSA abschließen.

²⁴ Leibniz Graduate School on Aging (LGSA). (2019). LGSA Training Guidelines (PDF). Letzter Zugriff: 2025-01-13. http://www2.leibniz-fli.de/internals/phd/LGSA_Training_Guideline_Package.pdf

²⁵ FLI-internes Dokument. (2019). Career development guidelines for postdoctoral fellows (PDF). Letzter Zugriff: 2025-01-13. http://www2.leibniz-fli.de/internals/phd/Postdocs/Postdoc_Guideline.pdf

Eine solche Vereinbarung wird auch für Masterstudierende empfohlen. Für Postdocs wird eine Beratung zur Karriereplanung empfohlen.

Mitarbeiter des FLI, die eine wissenschaftliche **Qualifikation** anstreben, sind verpflichtet, die jeweilige **Prüfungsordnung**, **Promotionsordnung** oder **Habilitationsordnung** ihrer Fakultät sorgfältig zu lesen. Im Falle von Unklarheiten ist die für Prüfungen, Promotionen oder Habilitationen zuständige Stelle zu konsultieren.

8. OMBUDSWESEN UND OMBUDSPERSONEN AM FLI

Ombudspersonen sind ein entscheidendes Element zur Sicherung der Guten Wissenschaftlichen Praxis. Aus diesem Grund und gemäß den Empfehlungen und Anforderungen der GWP verpflichtet sich das FLI, Ombudspersonen einzusetzen.

Darüber hinaus setzt sich das FLI dafür ein, Ombudspersonen zu **qualifizieren und fortzubilden**, damit sie ihre Aufgaben der vertraulichen Beratung und unparteiischen Vermittlung erfüllen können.

8.1. WAHL DER OMBUDSPERSONEN

Die angestellten Wissenschaftler und das technische Personal des FLI **wählen zwei Ombudspersonen** aus dem Kreis der **promovierten Wissenschaftler mit unbefristetem Vertrag**, die nicht derselben Arbeitsgruppe angehören sollten. Mindestens **eine** Ombudsperson sollte kein Mann sein. Die Ombudspersonen dürfen **nicht Mitglieder der Institutsleitung** sein. Der Vorstand des FLI ist **verantwortlich** für die Durchführung der **geheimen Wahl**. Die **Amtszeit** der Ombudspersonen beträgt **vier Jahre**. Einmalige Wiederwahl ist möglich. Die amtierenden Ombudspersonen werden den Mitarbeitern mitgeteilt und auf der institutsinternen Website bekannt gegeben.

Erscheint für eine Ombudsperson eine dauerhafte **verlässliche Aufgabenerfüllung nicht mehr möglich** oder das Vertrauen in die sachgerechte Aufgabenerfüllung nicht mehr gerechtfertigt, kann eine Ombudsperson **abgewählt werden**. Eine Ombudsperson ist abgewählt, wenn mindestens **2/3 der Wissenschaftler und technischen Mitarbeiter** des FLI der Abwahl zustimmen. **Vor dem Ansetzen einer Abwahl** durch den Wissenschaftlichen Direktor des FLI ist der Ombudsperson die Möglichkeit einer Stellungnahme (**Anhörung**) einzuräumen. Die **Gründe** für die Durchführung einer Abwahl und die Anhörung der betroffenen Ombudsperson sind **schriftlich niederzulegen**.

8.2. AUFGABEN DER OMBUDSPERSONEN

In Fragen guter wissenschaftlicher Praxis **beraten neutrale Ansprechpersonen** (Ombudspersonen) die aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter des FLI. Sie haben auch die Aufgabe, eventuelle **Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens** vertraulich **entgegenzunehmen** und im Bedarfsfall an das Untersuchungsgremium weiterzugeben (siehe ⇒ **Kapitel 10**). Alle Ombudsangelegenheiten **unterliegen der Vertraulichkeit**, die von allen Beteiligten **auch über den Abschluss** eines Verfahrens hinaus zu wahren ist.

**Unpartei-
ische
Vermittler**

Die Ombudspersonen des FLI haben keine förmliche Verfahrensordnung, lassen sich jedoch von den Prinzipien der **Vertraulichkeit**, der **Verfahrensgerechtigkeit** und der **Transparenz** für die Beteiligten leiten. **Konfliktlösung** wird – soweit möglich – im **Konsens** mit den Beteiligten und mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung für alle Beteiligten (**Mediation**) und unter Wahrung der Guten Wissenschaftlichen Praxis betrieben.

Die Ombudsperson **unterzieht Vorwürfe** wissenschaftlichen Fehlverhaltens einer **Vorprüfung**. Ergibt sich daraus ein konkreter **Anfangsverdacht** auf wissenschaftliches Fehlverhalten (siehe ⇨ **Kapitel 9**), wird ein **Verfahren** zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten **eingeleitet** (siehe ⇨ **Kapitel 10**).

HINWEIS: Ombudspersonen können auch **von sich aus Hinweise** auf wissenschaftliches Fehlverhalten **aufgreifen**, ohne dass die Identität eines Hinweisgebers gegenüber Dritten preisgegeben werden muss.

Die **Feststellung** wissenschaftlichen Fehlverhaltens und die **Verhängung von Sanktionen** (siehe ⇨ **Kapitel 11**) ist **nicht Aufgabe der Ombudspersonen**.

8.3. RATSUCHENDE, HINWEISGEBER UND VON VORWÜRFEN BETROFFENE

Wer ein Anliegen oder eine Frage bezüglich der Guten Wissenschaftlichen Praxis hat (**Ratsuchende**), wer den Verdacht hegt, dass wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt (**Hinweisgeber/Whistleblower**), oder wer selbst des wissenschaftlichen Fehlverhaltens bezichtigt wird (**Betroffene**), **kann sich jederzeit an eine der Ombudspersonen des FLI wenden**.

Mitarbeiter aus der Arbeitsgruppe einer Ombudsperson wenden sich an die Ombudsperson, die **nicht Mitglied der eigenen Arbeitsgruppe** ist.

HINWEIS: Mitarbeiter des FLI haben zudem das Recht, sich an das überregional tätige „**Ombudsgremium für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland**“²⁶ oder an das **Zentrale Ombudsgremium der Leibniz-Gemeinschaft**²⁷ zu wenden. Angehörige einer Universität, die am FLI arbeiten, können sich an die **Ombudspersonen ihrer Universität** wenden. Die **gleichzeitige** Unterrichtung mehrerer Ombudsgremien ist zu **vermeiden**.

Die **Meldung eines Hinweisgebers** zu einem möglichen wissenschaftlichen Fehlverhalten hat **in gutem Glauben** erfolgen. Vorwürfe dürfen nicht **ungeprüft** und ohne hinreichende **Kenntnis der Fakten** erhoben werden. Ein **leichtfertiger** Umgang

²⁶ Ombudsman für die Wissenschaft. (2024). (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/>

²⁷ Leibniz Gemeinschaft. Good scientific practice and ombuds services. (Website). Letzter Zugriff: 2025-01-13. <https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/about-us/leibniz-integrity/good-scientific-practice-and-ombuds-services>

mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens, erst recht die Erhebung **bewusst unrichtiger** Vorwürfe, kann eine Form wissenschaftlichen **Fehlverhaltens darstellen**.

HINWEIS: Anonyme Hinweise sind grundsätzlich möglich.

Die **Namen** aller Beteiligten werden durch die Ombudspersonen des FLI grundsätzlich **vertraulich** behandelt. Eine **Offenlegung** des Namens des Hinweisgebers bzw. Ratsuchenden gegenüber dem Betroffenen kann **im Einzelfall** dann **geboten sein**, wenn sich der Betroffene andernfalls nicht sachgerecht verteidigen kann oder wenn Schaden vom FLI nicht anders abgewendet werden kann. Dies geschieht jedoch nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Hinweisgeber/Whistleblower.

Die mit einer Ombudsperson des FLI **besprochenen Sachverhalte** sind durch alle Beteiligten **vertraulich zu** behandeln. Eine **Verletzung** dieser Verpflichtung kann eine Form wissenschaftlichen **Fehlverhaltens** darstellen.

Schutz von Hinweis- gebern

Um sich selbst **zu schützen**, können Hinweisgeber beim Erstkontakt mit einer Ombudsperson **einen Verdacht** auf Fehlverhalten in **Form einer Frage** zur Guten Wissenschaftlichen Praxis **äußern**. Es ist empfehlenswert, eine Ombudsperson **eher früh** als zu spät aufzusuchen; ein irrtümlicher Verdacht kann so ohne Kenntnis durch Dritte ausgeräumt, ein Fehlverhalten eventuell verhindert werden. Sollten **mehrere Mitarbeiter** des FLI denselben Verdacht haben, können sie **gemeinsam** zur Ombudsperson gehen; in diesem Fall entfällt auch die Verpflichtung zur Vertraulichkeit untereinander.

Hinweisgeber, die den Verdacht eines möglichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens der geeigneten Einrichtung anzeigen, erfüllen für die **Selbstkontrolle in der Wissenschaft** eine **unverzichtbare Funktion**. Nicht der Hinweisgeber, der einen berechtigten Verdacht äußert, schadet der Wissenschaft und der Einrichtung, sondern der Wissenschaftler, der ein Fehlverhalten begeht. Daher darf die Anzeige eines Hinweisgebers **nicht zu beruflichen Nachteilen** und Beeinträchtigungen der **wissenschaftlichen Karriere** führen. Insbesondere für Nachwuchswissenschaftler darf eine solche Anzeige **nicht zu Verzögerungen und Behinderungen** während der Ausbildung **führen**, die Erstellung von Abschlussarbeiten und Promotionen darf keine Benachteiligungen erfahren; dies gilt auch für **Arbeitsbedingungen** sowie mögliche **Vertragsverlängerungen**.

Der **Schutz** der Hinweisgeber wird am FLI durch die **Ombudspersonen**, das **Gremium zur Untersuchung** von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens am FLI (siehe → **Kapitel 10**) und den **Wissenschaftlichen Direktor** bzw. den **Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats** sichergestellt.

9. WISSENSCHAFTLICHES FEHLVERHALTEN

Wissenschaftliches **Fehlverhalten** liegt vor, wenn gegen die **Standards** der Guten Wissenschaftlichen Praxis **vorsätzlich oder grob fahrlässig verstoßen** wird. Dazu gehören insbesondere die Verletzung **ethischer** Normen, **Falschangaben** und **Manipulationen**, die Missachtung **geistigen Eigentums** anderer sowie die **Beeinträchtigung** oder Behinderung der Forschungstätigkeit anderer.

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt insbesondere vor bei:

Falschangaben

1. Falschangaben durch:

- a. **Erfinden** von Daten, Quellen und Forschungshypothesen;
- b. **Verfälschung von** Daten und Quellen, z. B. durch
 - i. **Unterdrückung von** für die Forschungsfragen relevanten Quellen, Daten, Belegen oder Texten,
 - ii. **Manipulation** von Quellen, Daten, Darstellungen oder Abbildungen,
 - iii. **Auswählen und Zurückweisen** unerwünschter Ergebnisse ohne Offenlegung;
- c. **unrichtige** Angaben in einem **Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag** (einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan, zu eingereichten und/oder in Druck befindlichen Veröffentlichungen, zu betreuten Qualifikationsarbeiten, zur Beteiligung Dritter usw.);
- d. **unrichtige** Angaben zu den wissenschaftlichen **Leistungen von Bewerbern** in Auswahl- oder Gutachterkommissionen;
- e. Verschleierung von **Interessenskonflikten**;

“Geistiges Eigentum”

2. Verletzung “geistigen Eigentums”

- a. in Bezug auf ein von einer anderen Person geschaffenes **urheberrechtlich geschütztes** Werk oder
- b. von einer anderen Person stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehr- oder Forschungsansätze durch
 - i. unbefugte Verwendung unter Anmaßung der Autorschaft (**Plagiat**),
 - ii. unberechtigte Nutzung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere im oder nach dem Begutachtungsprozess (**Ideendiebstahl**),
 - iii. **unberechtigte Nutzung von Beiträgen** aus Bachelor- und/oder Masterarbeiten,
 - iv. **Anmaßung** wissenschaftlicher **Autor- oder Mitautorschaft** ohne eigenen wissenschaftlichen Beitrag,

- v. **Verfälschung** des Inhalts, z. B. durch willkürliches Weglassen oder Hinzufügen von Ergebnissen und/oder für die Thematik relevanter Informationen,
- vi. **unbefugte Veröffentlichung** oder unbefugtes Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, der Lehrinhalt oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht sind,
- vii. **Inanspruchnahme der (Mit-)Autorschaft** einer anderen Person ohne deren Wissen oder Einverständnis.
- viii. **Weitere Verstöße** gegen die Gute Wissenschaftliche Praxis im Publikationsprozess (siehe ⇨ **Kapitel 5.3**).

Urheber- schaft

3. Ausgeben eines von einer anderen Person verfassten Werkes als eigenes und/oder aktive Mitwirkung an einer **Falschangabe zur Autorschaft**.

Störungen

4. **Beeinträchtigung oder Behinderung** der Forschungstätigkeit oder der Qualifikationsmöglichkeit anderer, z. B. durch
- a. **Sabotage** der Forschungstätigkeit anderer durch
 - i. **Beschädigen, Zerstören, Entfernen oder Manipulieren** von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien oder sonstiger Materialien, die eine andere Person für ihre Forschungsarbeit benötigt,
 - ii. arglistiges **Verstellen oder Entwenden** von Büchern, Archivalien, Handschriften, Datensätzen,
 - iii. vorsätzliche **Unbrauchbarmachung** von wissenschaftlich relevantem Material, z. B. Informationsträgern,
 - iv. **Beseitigung** von Daten, soweit damit gegen gesetzliche Bestimmungen, anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit, Vorschriften der betreffenden Einrichtung oder gegen dieses Handbuch verstoßen wird,
 - v. willkürliche **Verzögerung der Publikation** einer wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere als Herausgeber, Gutachter oder Mitautor,
 - vi. **unerlaubtes Vernichten oder unerlaubte Weitergabe** von Forschungsmaterial;
 - b. **Verletzung von Betreuungspflichten**;
 - c. **Beendigung wissenschaftlicher Zusammenarbeit** ohne hinreichenden Grund oder Verhinderung der Publikation von Forschungsergebnissen als Mitautor, insbesondere wenn die anderen Autoren auf die Zustimmung zur Veröffentlichung angewiesen sind. Die **Verweigerung der erforderlichen Zustimmung zu einer Publikation** stellt ein Fehlverhalten dar, wenn für die Verweigerung keine hinreichenden sachlichen Gründe

bestehen ("**Obstruktion**"). In solchen Fällen kann die Publikation der Daten auch ohne die Zustimmung des die wissenschaftliche Zusammenarbeit beendenden Koautors und nach **Genehmigung durch die Ombudspersonen**²⁸ erfolgen, soweit keine urheberrechtlichen Gründe entgegenstehen.

Obstruktion

5. **Verweigerung der Mitwirkung** oder bewusste Verzögerung **bei der Aufklärung** wissenschaftlichen **Fehlverhaltens**, z. B. im Rahmen eines Ombudsverfahrens oder eines förmlichen Untersuchungsverfahrens.

Geteilte Verantwortung

Eine **Mitverantwortung** für Fehlverhalten kann sich unter anderem ergeben aus

1. aktiver **Beteiligung** am Fehlverhalten anderer,
2. dem **Mitwissen** um wissenschaftliches Fehlverhalten anderer, ohne angemessene Schritte zu ergreifen oder einzuleiten,
3. der **Mitautorschaft** an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen, sowie
4. grober **Vernachlässigung der Aufsichtspflicht**.

²⁸ Deutsche Forschungsgemeinschaft. (1998). Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Denkschrift. Weinheim: Wiley-VCH; S. 31, 83f.

10. VERFAHREN AM FLI BEI VERDACHT AUF DAS VORLIEGEN WISSENSCHAFTLICHEN FEHLVERHALTENS

Bei begründetem **Anfangsverdacht** auf wissenschaftliches Fehlverhalten **informiert** die **Ombudsperson** den **Wissenschaftlichen Direktor** des FLI. **Ist dieser** selbst vom Verdacht **betroffen**, wird der **Vorsitzende** des Wissenschaftlichen Beirats informiert. Die Information des Wissenschaftlichen Direktors bzw. des Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats erfolgt in der Regel **schriftlich**; bei mündlicher Information erstellt der Wissenschaftliche Direktor bzw. der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats einen schriftlichen Vermerk.

Zuständige Stellen

Der Wissenschaftliche Direktor bzw. der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats **beauftragt das Gremium zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens** am FLI mit der weiteren Prüfung des Sachverhalts.

Das **Gremium zur Untersuchung** von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens am FLI besteht aus dem **Justiziar**, der jeweils anderen **Ombudsperson** (nicht derjenigen, die die Untersuchung einleitet) und dem **Beauftragten für Integrität der Forschung** des Compliance Management Systems. Zur Klärung von Sachverhalten **können** fachlich befähigte **Experten zugezogen werden**. Diese Ermittlungen sind unter Beachtung der **Vertraulichkeit** und des **Schutzes** aller Beteiligten zu führen.

Das **Gremium** ist **berechtigt**, unter Wahrung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen alle zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen **Informationen** und **Stellungnahmen einzuholen**, und prüft in freier Beweisführung, ob ein wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt.

Schutzmaßnahmen

Dem **vom Verdacht** des Fehlverhaltens **Betroffenen** ist Gelegenheit zur **Stellungnahme** unter Nennung der belastenden Tatsachen und Beweismittel **zu geben**. Die Abgabe einer **schriftlichen Stellungnahme ist mit einer Frist zu versehen**. Die **Identität eines Hinweisgebers** wird ohne dessen Einverständnis in dieser Phase des Verfahrens dem Betroffenen **nicht offenbart**.

Das Gremium trägt dem Grundgedanken der **Unschuldsvermutung** gegenüber dem Betroffenen in jedem Verfahrensstadium im Rahmen einer einzelfallbezogenen Abwägung Rechnung. Dem von den Vorwürfen Betroffenen sollen grundsätzlich so lange keine Nachteile aus der Überprüfung des Verdachts erwachsen, bis ein wissenschaftliches Fehlverhalten förmlich festgestellt wurde.

Nach Abschluss der Prüfung berichtet das Gremium dem Wissenschaftlichen Direktor bzw. dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats in schriftlicher Form über das Ergebnis der Prüfung. Auf der Grundlage des eingegangenen Berichts **trifft** der Wissenschaftliche Direktor bzw. der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats

innerhalb einer angemessenen Frist eine **Entscheidung** darüber, **ob** die bisherigen Feststellungen den Verdacht auf ein Fehlverhaltens **entkräftet** haben, **weitere Ermittlungen** erforderlich sind **oder** ein Fehlverhalten **als erwiesen anzusehen ist**. Diese Entscheidung ist schriftlich in einem **Vermerk niederzulegen**. In dem Vermerk sollte insbesondere in Anlehnung an die „Leitlinie Gute Wissenschaftliche Praxis in der Leibniz-Gemeinschaft“ (**Leibniz-Leitlinie**)²⁹

- a) **das Ausmaß** eines solchen wissenschaftlichen Fehlverhaltens dargestellt und bewertet und
- b) festgestellt und begründet werden, ob ein solches Verhalten **fahrlässig**, grob fahrlässig oder **vorsätzlich** erfolgt ist und
- c) ob eine **Sanktion** angemessen ist und durchgeführt werden soll (siehe ⇒ **Kapitel 11**).

Die einzelnen Schritte sollten **ohne vermeidbare Verzögerung** bzw. innerhalb der angegebenen Fristen abgeschlossen, genau **protokolliert und dokumentiert werden**.

Weitere Möglich- keiten

Ergibt sich im Laufe eines Verfahrens, dass durch das FLI eine **abschließende Klärung** der Vorwürfe **nicht möglich** ist oder eine Durchführung des Verfahrens durch außergewöhnliche Umstände verhindert wird, soll die Ombudsperson des FLI gem. §4(2) der Leibniz-Leitlinie den Vorgang in schriftlicher Form gemäß §5(1) der Leibniz-Leitlinie der **zentralen Ombudsperson der Leibniz-Gemeinschaft vorlegen**, die gemäß §5(2)-(6) der Leibniz-Leitlinie das Verfahren übernimmt. Im Rahmen dieses Verfahrens kann die zentrale Ombudsperson gemäß §5(5) der Leibniz-Leitlinie über die Notwendigkeit der Einrichtung eines Untersuchungsausschusses befinden, der gemäß §5(7) der Leibniz-Leitlinie durch Beschluss des Präsidiums der Leibniz-Gemeinschaft eingesetzt wird.

Nach **Abschluss** des Untersuchungsverfahrens **beraten** die Ombudsperson und das Untersuchungsgremium diejenigen **Personen**, insbesondere Studierende und Nachwuchswissenschaftler, die unverschuldet in Vorgänge wissenschaftlichen Fehlverhaltens **verwickelt wurden**, in Bezug auf eine **Absicherung** ihrer persönlichen und wissenschaftlichen **Integrität**.

²⁹ Leibniz Gemeinschaft. (2019). Guidelines for Good Scientific Practice in the Leibniz Association (PDF). Letzter Zugriff: 2025-01-13. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Über_uns/Integrität/Guidelines_for_Good_Scientific_Practice_in_the_Leibniz_Association.pdf

11. KONSEQUENZEN WISSENSCHAFTLICHEN FEHLVERHALTENS

(1) Ist ein wissenschaftliches Fehlverhalten als **erwiesen** anzusehen, so **entscheiden** der Wissenschaftliche Direktor bzw. der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats – gegebenenfalls unter Einholung juristischen Sachverständes – über die Notwendigkeit **weiterer Maßnahmen**.

Je nach den Umständen des Einzelfalls und insbesondere der Schwere des festgestellten Fehlverhaltens sind **Sanktionen** aus den verschiedensten Rechtsgebieten, ggf. auch kumulativ, **möglich, z.B:**

a. **Arbeitsrechtliche** Konsequenzen:

i. **Abmahnung**,

ii. Außerordentliche oder ordentliche **Kündigung**,

iii. **Vertragsauflösung**;

b. **Akademische** Konsequenzen:

Information der Universitäten über gravierendes wissenschaftliches Fehlverhalten in Zusammenhang mit dem Erwerb einer akademischen Qualifikation, damit die Universität gegebenenfalls den **Doktorgrad bzw. die Lehrbefugnis entziehen** kann;

c. **Zivilrechtliche** Konsequenzen:

i. Erteilung von **Hausverbot**,

ii. **Herausgabeansprüche** gegen den Betroffenen, etwa für die Rückgabe von entwendetem wissenschaftlichem Material,

iii. **Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche** aus Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, Patentrecht, Wettbewerbsrecht,

iv. **Rückforderungsansprüche**, etwa von Stipendien oder Drittmitteln,

v. **Schadensersatzansprüche** durch das Institut oder Dritte;

d. **Strafrechtliche** Konsequenzen;

e. **Widerruf** von wissenschaftlichen Publikationen.

(2) Wissenschaftliche **Publikationen**, die aufgrund erwiesenen wissenschaftlichen Fehlverhaltens **fehlerbehaftet sind**, sind **zurückzuziehen**, soweit sie noch unveröffentlicht sind, und **richtigzustellen**, soweit sie bereits veröffentlicht sind (Widerruf, *retraction*). **Kooperationspartner** sind – soweit erforderlich – in geeigneter Form zu informieren. Grundsätzlich sind dazu der/die Autor/en und beteiligten Herausgeber verpflichtet.

(3) Bei Fällen gravierenden wissenschaftlichen Fehlverhaltens **unterrichtet** der Wissenschaftliche Direktor bzw. der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats **andere betroffene Forschungseinrichtungen**, Organisationen, Hochschulen und Fördereinrichtungen.

(4) Zum Schutz Dritter, zur Wahrung des Vertrauens in die wissenschaftliche Redlichkeit, zur Wiederherstellung des wissenschaftlichen Rufes, zur Verhinderung von Folgeschäden sowie im allgemeinen öffentlichen Interesse

Für die
Person

Für die
Forschung

In der
Öffentlich-
keit

kann der Wissenschaftliche Direktor bzw. der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats verpflichtet sein, **betroffene Dritte und die Öffentlichkeit zu informieren.**

ABSCHLIEßENDE HINWEISE

WIRKSAMKEIT DER BESTIMMUNGEN UND REGELN

Sollte eine Bestimmung dieses Handbuchs ganz oder teilweise **unwirksam oder undurchführbar sein** oder werden, so bleibt die **Wirksamkeit der übrigen** Bestimmungen dieses Handbuchs hiervon **unberührt**. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll eine neue Bestimmung als vereinbart gelten, die dem Sinn und Zweck dieses Handbuchs am nächsten kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass sich im Handbuch Regelungslücken oder Übersetzungsfehler befinden. Die letzte **deutschsprachige Version** ist die **maßgebliche** einschließlich des englischsprachigen Anhangs.

Das Handbuch ist Bestandteil der Regeln Guter Wissenschaftlicher Praxis im Sinne der entsprechenden Bestimmungen des Arbeitsvertrags, Gastvereinbarung, Beraterverträge und/oder spezieller Vereinbarungen mit dem FLI.

INKRAFTTRETEN

Dieses Handbuch wurde am 27.05.2025 **vom Vorstand des FLI beschlossen** und **tritt am 28.05.2025 in Kraft**. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version (siehe [⇒ Versionsgeschichte](#)) dieses lebendigen Dokuments verwenden.

APPENDIX (NUR AUF ENGLISCH VERFÜGBAR)

A — LINKS TO DOCUMENTS AND PORTALS

Last Update 2024-03

1. GOOD RESEARCH PRACTICE, RESEARCH INTEGRITY, OPEN SCIENCE, AND GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Some documents are available only in German.

Title, Source, Link	QR Code
<p>DFG Code of Conduct (2019)</p> <p>Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2022). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. Zenodo. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3923601</p>	
<p>DFG Memorandum Safeguarding Good Scientific Practice (2013)</p> <p>Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2013). Memorandum Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis / Safeguarding Good Scientific Practice. (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9783527679188</p>	
<p>Leibniz Code for Good Research Practice (2021)</p> <p>Leibniz Gemeinschaft. (2021). Leibniz Code for Good Research Practice. (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Über_uns/Gute_wissenschaftliche_Praxis/Leibniz_Code_for_Good_Research_Practice.pdf</p>	
<p>Leibniz Guidelines für Good Scientific Practice (2019)</p> <p>Leibniz Gemeinschaft. (2019). Guidelines für Good Scientific Practice in the Leibniz Association. (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Über_uns/Integrität/Guidelines_for_Good_Scientific_Practice_in_the_Leibniz_Association.pdf</p>	

Title, Source, Link	QR Code
<p>Singapore Statement on Research Integrity (2010)</p> <p>World Conferences on Research Integrity. (2010). Singapore Statement on Research Integrity. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://wcrif.org/guidance/singapore-statement</p>	
<p>Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations (2013)</p> <p>World Conferences on Research Integrity. (2013). Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://wcrif.org/guidance/montreal-statement</p>	
<p>Hong Kong Principles for Assessing Researchers (2019)</p> <p>World Conferences on Research Integrity. (2019). Hong Kong Principles for Assessing Researchers. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://wcrif.org/guidance/hong-kong-principles</p>	
<p>Guideline for Risk Management in International Scientific Cooperation of the Leibniz Association (2021)</p> <p>Leibniz Gemeinschaft. (2021). Guideline for Risk Management in International Scientific Cooperation of the Leibniz Association. (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/Über_uns/Internationales/Risk_management_in_international_scientific_cooperation.pdf</p>	
<p>Hochschulrektorenkonferenz – Gute wissenschaftliche Praxis an deutschen Hochschulen (2013)</p> <p>Hochschulrektorenkonferenz (2013). Gute wissenschaftliche Praxis an deutschen Hochschulen. (Website, German only). Last accessed: 2024-03-19. https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/gute-wissenschaftliche-praxis-an-deutschen-hochschulen/</p>	
<p>ALLEA (All European Academies) The European Code of Conduct for Research Integrity (2017)</p> <p>ALLEA (2023). The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023. Berlin. (PDF). DOI: 10.26356/ECOC. https://allea.org/portfolio-item/european-code-of-conduct-2023/</p>	

Title, Source, Link	QR Code
<p>Introduction to the UNESCO Recommendation on Open Science (2022)</p> <p>UNESCO and Canadian Commission for UNESCO. (2022). An introduction to the UNESCO Recommendation on Open Science. (PDF). https://doi.org/10.54677/XOIR1696</p>	
<p>Barcelona Declaration on Open Research Information (2024)</p> <p>Barcelona Declaration on Open Research Information, Kramer, Neylon & Waltman. (2024). Barcelona Declaration on Open Research Information (1.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10958522</p>	
<p>Living guidelines on the responsible use of generative AI in research (2024)</p> <p>European Commission. (2024). Living guidelines on the responsible use of generative AI in research. (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/2b6cf7e5-36ac-41cb-aab5-0d32050143dc_en</p>	

2. PORTALS FOR PRE-REGISTRATION OF RESEARCH PROJECTS OR DATA MANAGEMENT PLANS

Title / Link	QR Code
<p>Center for Open Science</p> <p>(Website). Last accessed: 2024-03-19. https://www.cos.io/initiatives/prereg</p>	
<p>Animal Study Registry</p> <p>German Federal Institute for Risk Assessment. Animal Study Registry. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://www.animalstudyregistry.org/asr_web/index.action</p>	
<p>Preclinical Trials</p> <p>(Website). Last accessed: 2024-03-19. https://preclinicaltrials.eu</p>	
<p>Zenodo Repository</p> <p>European Organization for Nuclear Research and OpenAIRE. (2013). Zenodo. (Website / Repository). Last accessed: 2024-03-19. DOI: 10.25495/7GXK-RD71. https://zenodo.org</p>	

3. RESEARCH DATA MANAGEMENT (RDM)

Title / Link	QR Code
<p>RDM Intro Series: Coffee Lectures & Espresso Shots</p> <p>Wilbrandt J. (2023). Research Data Management Intro Series: Coffee Lectures & Espresso Shots. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7573694</p>	
<p>Forschungsdaten.info. (2023). Research Data and Research Data Management. (General overview)</p> <p>(Website). Last accessed: 2024-03-19. https://forschungsdaten.info/english-pages/</p>	
<p>Practical Guide for RDM (incl. DMP criteria)</p> <p>Science Europe. (2021). Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management - Extended Edition. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4915861</p>	
<p>CESSDA RDM Guide</p> <p>CESSDA Training Team (2017 - 2022). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide</p>	
<p>RDMkit</p> <p>ELIXIR (2021) Research Data Management Kit. A deliverable from the EU-funded ELIXIR-CONVERGE project (grant agreement 871075). (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://rdmkit.elixir-europe.org/</p>	
<p>Short RDM explainer videos</p> <p>Ghent University Open Science [UGhent Open Science]. (n.d.). Home [YouTube channel]. YouTube. Last accessed: 2024-03-19. https://www.youtube.com/@ugent_OS/videos</p>	
<p>Guide to Good Practice (Paper)</p> <p>Corti L. et al. (2014). Managing and Sharing Research Data: A Guide to Good Practice. Sage Publishing. https://doi.org/10.25607/OBP-1540 or directly the PDF: https://dam.ukdataservice.ac.uk/media/622417/managingsharing.pdf</p>	

There is additional information on RDM in the context of preparing data for archiving and publication in ⇒ [Appendix I](#), especially on best practices regarding file and folder naming (⇒ [Links: File Naming](#)) and file formats (⇒ [Links: File Formats](#)).

4. DATA MANAGEMENT PLANS (DMPs)

Title / Link	QR Code
<p>Infos on DMPs by the Friedrich-Schiller-Universität Jena</p> <p>Friedrich Schiller University Jena. Research Data Management Helpdesk. Data Management Plan. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://www.researchdata.uni-jena.de/information/datenmanagementplan</p>	
<p>Infos on DMPs by the Harvard University</p> <p>Harvard Longwood Medical Area Research Data Management Working Group. Data Management Plans. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://datamanagement.hms.harvard.edu/plan-design/data-management-plans</p>	
<p>Example DMPs: Public DMPs of DMPonline</p> <p>Digital Curation Centre. DMPonline. Public Data Management Plans. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://dmponline.dcc.ac.uk/public_plans</p>	
<p>Example DMP: SAIL</p> <p>Barbosa and Karimova. (2023). SAIL Data Management Plan. Zenodo. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.4286209</p>	
<p>DMP Guide by HORIZON 2020</p> <p>European Commission. HORIZON 2020 Online Manual. Data Management. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/data-management_en.htm</p>	
<p>DFG Checklist for DMPs</p> <p>Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2021). Handling of research data. (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://www.dfg.de/resource/blob/174736/92691e48e89bf4ac88c8eb91b8f783b0/forschungsdaten-checkliste-en-data.pdf</p>	

Title / Link	QR Code
<p>OpenAIRE Guide for DMPs</p> <p>OpenAIRE. Guides for Researchers. Data Management Plans. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://www.openaire.eu/how-to-create-a-data-management-plan</p>	
<p>RWTH Aachen University Vorlage Datenmanagementplan (German only)</p> <p>Vorlage Datenmanagementplan für die RWTH Aachen University. (2016). (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaasvnen</p>	
<p>DMP tool: ARGOS</p> <p>OpenAIRE. ARGOS. (Website / Tool). Last accessed: 2024-03-19. https://argos.openaire.eu/splash/</p>	
<p>DMP tool: DMPtool</p> <p>California Digital Library. DMPtool. (Website / Tool). Last accessed: 2024-03-19. https://dmptool.org</p>	
<p>DMP tool: RDMO</p> <p>Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP). Research Data Management Organiser. (Website / Tool). Last accessed: 2024-03-19. https://rdmorganiser.github.io</p>	
<p>DMP tool: DSW</p> <p>ELIXIR CZ Research Infrastructure. Data Stewardship Wizard. (Website / Tool). Last accessed: 2024-03-19. researchers.dsw.elixir-europe.org</p>	

5. SELECTED PUBLIC REPOSITORIES

Title / Link	QR Code
<p>ProteomXchange</p> <p>(Website / Repository). Last accessed: 2024-03-19. http://www.proteomexchange.org</p>	
<p>NCBI Gene Expression Omnibus (NCBI GEO)</p> <p>(Website / Repository). Last accessed: 2024-03-19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/</p>	
<p>European Nucleotide Archive (ENA)</p> <p>(Website / Repository). Last accessed: 2024-03-19. https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/home</p>	
<p>Proteomics Identification Database (PRIDE)</p> <p>(Website / Repository). Last accessed: 2024-03-19. https://www.ebi.ac.uk/pride/</p>	
<p>Registry of Research Data Repositories (Re3Data)</p> <p>(Website / Repository). Last accessed: 2024-03-19. https://www.re3data.org</p>	
<p>Research Resource Identifiers (RRIDs)</p> <p>(Website / Repository). Last accessed: 2024-03-19. https://www.rrids.org/</p>	
<p>Protocols.io</p> <p>(Website / Repository). Last accessed: 2024-03-19. https://www.protocols.io/</p>	

B — CRITERIA OF APPROPRIATE DOCUMENTATION, RECORDING, STORAGE, AND ARCHIVING

To ensure the traceability of the research process and the research output, the associated **documentation** must be procured or carried out in accordance with the **following principles**:

Unaltered	Everything that is documented must be recorded authentically .
Complete	Everything that is relevant to the research process or research output is recorded according to the Five Ws + H (Who, what, when, where, why, and how). Generally, something that is not recorded never happened.
Timely	Documentation is done as quickly as plausibly possible so that nothing is forgotten or mistakenly falsified.
Regularly	Procedures that need to be repeated regularly should be done at plausible intervals .
Who?	The documentation is labeled with the name of the person documenting .
When?	The time of production, modification, transfer, destruction, etc. is documented.
Commented	The documentation is provided with explanations , if necessary (e.g. via a list of abbreviations, a README file or an explanation of a code/script).
Understandable	Professionals must be able to comprehend the content without difficulty.
Precise	The documentation must be unambiguous, accurate, and clear .
Detailed	All descriptions should be as detailed as necessary , but also as brief as possible .
Technical language	The documentation is written in German or English , if necessary, including special technical terms .
Legible	Handwritten documents must be readable and understandable by all participants and qualified third parties without any problems.

Secure	Sufficiently secured against loss, theft, destruction, and other unplanned or unforeseeable events.
Protected	Protected against loss of information or integrity (samples are stored in appropriate atmosphere, temperature, etc.; data on electronic media are to be protected against degradation and/or copied to new media on a regular basis).
3-2-1 Backup Rule	Present in at least three identical copies , two of which are on different media , one of which is in a remote location .
Witnessed	Confirmed with the necessary signatures by witnesses , e.g., provided with a manual or electronic signature after checking the laboratory notebook, instruction, data transfer, or similar.
Forgery-proof	The documentation is protected as well as possible against manipulation.
Final	Original data is kept unchanged ; all procedures are performed on copies only.
Structured	The documentation (files, folders, forms, etc.) is structured in a clear and orderly manner.
Standardized	If necessary, by using templates or predefined process schemas.
Consistent	The documentation is to be prepared in a uniform manner.

C — THE FAIR GUIDING PRINCIPLES FOR SCIENTIFIC DATA MANAGEMENT AND STEWARDSHIP

Title / Link	QR Code
<p>The FAIR Principles (seminal paper)</p> <p>Wilkinson M. <i>et al.</i> (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. <i>Sci Data</i> 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18</p>	

The following list is copied from the article cited above, p.4. (own emphasis), and explains the criteria data and metadata should fulfill to be FAIR:

“To be **Findable**:

- F1. (meta)data are assigned a globally unique and **persistent identifier**
- F2. data are described with **rich metadata** (defined by R1 below)
- F3. metadata clearly and explicitly include the **identifier of the data they describe**
- F4. (meta)data are registered or indexed in a **searchable resource**

To be **Accessible**:

- A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a **standardized communications protocol**
 - A1.1 the protocol is **open, free**, and universally **implementable**
 - A1.2 the protocol allows for an **authentication and authorization procedure**, where necessary
- A2. **metadata** are **accessible**, even when the **data** are **no longer available**

To be **Interoperable**:

- I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable **language** for knowledge representation.
- I2. (meta)data use **vocabularies** that follow **FAIR** principles
- I3. (meta)data include qualified **references** to other (meta)data

To be **Reusable**:

R1. meta(data) are richly **described** with a plurality of accurate and relevant attributes

R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage **license**

R1.2. (meta)data are associated with detailed **provenance**

R1.3. (meta)data meet domain-relevant community **standards**”

Further **information** on what the FAIR principles mean and how they can be implemented in scientific work can be found, for example, here:

Title / Link	QR Code
<p>GO-FAIR</p> <p>GO-FAIR. FAIR Principles. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://www.go-fair.org/fair-principles/</p>	
<p>FAIRsFAIR</p> <p>FAIRsFAIR – Fostering FAIR Data Practices in Europe. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://www.fairsfair.eu/</p>	
<p>How to FAIR</p> <p>Deutz et al. (2020). How to FAIR: a Danish website to guide researchers on making research data more FAIR. Repository: https://doi.org/10.5281/zenodo.3712065; Website: https://howtofair.dk</p>	

To **assess** in how far a data set conforms to the FAIR principles and where adjustments can be made, this tool can be recommended:

Title / Link	QR Code
<p>F-UJI Automated FAIR Data Assessment Tool</p> <p>(Website / Tool). Last accessed: 2024-03-19. https://www.f-uji.net/</p>	

D — CRITERIA FOR THE SELECTION OF PUBLICATION MEDIA

Last Update 2024-03

The FLI prefers and supports Open Access publications whenever possible (see also [⇒ Appendix G: Payment Procedure](#)).

Before selecting a journal, the following **aspects should be considered**:

Content

- **What** do I want to publish? (New) results, methods, protocols, technical reports, review articles, repeat study?
- What **audience** or **subject** do I want to address?
 - Special topic vs. knowledge relevant to all researchers in a broad field?
 - Who should read my article?
- Which **journals** should be considered?
 - The **content** of the planned manuscript and the **scope** of the journal as well as the **importance** of the own contribution in comparison to already published ones have to match in order not to risk a rejection of the manuscript by the editor directly after submission (“**desk rejection**”).

Journal Visibility

- In which journals have my **colleagues published similar work**?
 - Review bibliographies of journals that I frequently consult myself to get more ideas for possible journals.
- How “**visible**” is the journal?
 - In which databases (PubMed, etc.) are the published papers listed?
- What prestige, what **reputation** does the journal enjoy?
 - The assessment should not be based solely on quantitative criteria, e.g., the impact factor.

Technicalities & Fees

- How **long** is the manuscript allowed to be?
 - Are there restrictions on the number of visual representations or references allowed?
- How complicated are **preparation and initial submission** of the manuscript?
 - Reasonable journals can have many dozen pages of guidelines (e.g., PLOS One). Plan and act accordingly.
- How and how quickly does **peer review** proceed?
 - Is it described on the website?
 - Trusted journals describe it transparently and completely.
- Does the journal allow a direct **transfer from preprint servers** to its submission portal?
- Does the journal allow for a “**presubmission inquiry**”?

- If yes: study publication guidelines carefully and then decide whether to attempt a presubmission inquiry.
- If a desk/editorial rejection should occur – is there the possibility that a **transfer to another journal** at the same publisher can be carried out?
 - This might be suggested by the editor.
 - Discuss this option with all authors.
- What are the **fees** due for submission, for production, or after acceptance for publication?
 - Do longer manuscripts or more figures result in additional costs?
 - Are there waivers or discounts?

External Requirements

- Are there any restrictions or requirements on the part of the **doctoral regulations** or the institution?
- Are there any restrictions or requirements on the part of the **funding institution**?
 - Must the manuscript be published in an **open access** model? If yes: What are the options? **Diamond/gold/green/hybrid**³⁰, online first, **embargo** periods?
 - (How) must **raw data** etc. be made available?
 - Is there a permanent online archive?
 - Which **rights** to the published article are transferred to the publisher, which rights do the authors retain or acquire?

³⁰ Ghent University. (2024). (Re)Search Tips, Open Access colors: green, gold, diamond, hybrid and more. (Website). Last accessed: 2024-03-19. <https://onderzoektips.ugent.be/en/tips/00000461/>

E — AVOIDING PREDATORY PUBLISHING AND PREDATORY CONFERENCING

Last Update 2024-03

If little is known about a **journal**: use **Beall's List** and **Think.Check.Submit** (see below) to check whether it might be a predatory journal.

Before submitting a **conference** contribution or registering for a conference: check via **Think.Check.Attend** (see below) whether it could be a predatory conference.

Title / Link	QR Code
<p>Beall's list</p> <p>Beall's list of potential predatory journals and publishers. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://bealllist.net</p>	
<p>Think.Check.Submit</p> <p>(Website). Last accessed: 2024-03-19. http://thinkchecksubmit.org</p>	
<p>Think.Check.Attend</p> <p>(Website). Last accessed: 2024-03-19. https://thinkcheckattend.org</p>	

F — GUIDELINES FOR AVOIDING AUTHORSHIP DISPUTES

Last Update 2024-03

Title / Link	QR Code
<p>Albert T. and Wager E. (2003). How to handle authorship disputes: a guide for new researchers. <i>The COPE Report 2003</i>.</p> <p>(PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://publicationethics.org/files/u2/2003pdf12.pdf</p>	

The following text is copied from the article cited above, pp.23f. (own emphasis).

“How to reduce the incidence of authorship problems

People generally **lie about authorship** in two ways:

- by putting down names of people who took little or no part in the research (**gift authorship**, see below)
- by leaving out names of people who did take part (**ghost authorship**, see below).

Preventing a problem is often better than solving it and we **recommend** the following **three principles**.

(a) Encourage a culture of ethical authorship

One problem is that people who are being unethical about authorship are simply following **local customs** and practice. They need to be made aware of the views of editors, so that in time the **culture will change**. As a junior researcher you can make sure your departmental library has at least one book on publication ethics (see list below). You can also inquire if there is a university or **departmental policy on authorship**, and suggest that you start working on one if there is not.

(b) Start discussing authorship when you plan your research

Raise the subject right at the start. Start gathering views of all team members and if possible **discuss authorship** at a face-to-face meeting. Even before a study is finished, you should have some idea of the publications that might come out of it, such as a conference abstract, the full paper, then some supplementary papers, and who is likely to be most involved in these. **Continue to discuss** ideas about authorship as the project evolves, and especially if new people get involved. Keep a written **record** of your decisions.

(c) Decide authorship before you start each article

Many authorship difficulties arise because of **misplaced expectations** and **poor communication**. So it is important that, before you start to write up your project, you **confirm in writing who will be doing what – and by when**. Ideally you should do this face to face, though this may not always be possible. Keep everyone **informed of any changes** with a written note.”

Additional reading:

Title / Link	QR Code
<p>CRedit (Contributor Roles Taxonomy)</p> <p>(Website). Last accessed: 2024-03-19. https://credit.niso.org/</p>	
<p>Harvard University Guidelines on Authorship and Acknowledgement</p> <p>(Website). Last accessed: 2024-03-19. https://research.fas.harvard.edu/links/guidelines-authorship-and-acknowledgement</p>	
<p>International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE): Defining the Role of Authors and Contributors</p> <p>(Website). Last accessed: 2024-03-19. https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html</p>	

G — RULES FOR PUBLISHING RESEARCH ARTICLES AT THE FLI

Last Update 2025-05

Prior to submission, please **inform** the **research coordination** team (koordinator@leibniz-fli.de) about any articles, books, book chapters, editorials, or other publication formats authored or co-authored by you.

Publications and other research outputs are recorded at the FLI using the CRIS (Current Research Information System) FACTscience³¹.

NOTE: This guide is meant to help you publish your research articles in line with FLI policies. For assistance or suggestions, contact research coordination (koordinator@leibniz-fli.de).

CONTENTS

- RESPONSIBILITIES
- AUTHORSHIP
- STATEMENTS REQUIRED IN ALL FLI PUBLICATIONS
- PUBLICATION PROCEDURE IN 9 STEPS
- PAYMENT PROCEDURE

RESPONSIBILITIES

These publication rules apply to all research articles (including submissions to pre-print repositories) authored or co-authored by one or more members of FLI. To help you identify who is responsible for notifying FLI’s research coordination and for adhering to the rules in cases with multiple FLI authors, please refer to the table below.

Case	Submission	Responsible Author
1	Publications with a corresponding author at the FLI	Corresponding author
2	Publications with data generated at the FLI with non-FLI corresponding authors	Leading FLI co-author

³¹ Müller C. and Dämmrich J. (2018). FACTScience – ein flexibles System für Fortgeschrittene. Gemeinsamer Blog der DINI Arbeitsgruppen. Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI). (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://blog.dini.de/EPub_FIS/2018/06/25/facts-science-ein-flexibles-system-fuer-fortgeschrittene/ (German only)

Please note that these responsibilities are complemented by the “**Rules for Archiving Publication-relevant Data**” (⇒ **Appendix H**) and the “**How-to for Archiving of Publications and Theses**” (⇒ **Appendix I**), found in the next two chapters. Please read all three chapters sufficiently early.

Furthermore involved:

- Research Coordination (koordinator@leibniz-fli.de)
- CRIS administrator

AUTHORSHIP & AFFILIATION

Please **assign authorship according to GRP rules** (see FLI Guidelines of GRP ⇒ **Chapter 5.2**). If a contribution is not sufficient to justify authorship, the individual’s contribution may be properly stated in an acknowledgement (see text module below).

The FLI strongly encourages the use of **ORCIDs**³² for author identification.

Please assign **affiliations** according to GRP rules (see FLI Guidelines of GRP ⇒ **Chapter 5.2**). If possible, affiliations should be accompanied by the respective **ROR identifier**³³.

STATEMENTS REQUIRED IN ALL FLI PUBLICATIONS

Please **implement the following statements** by copying (and if necessary, changing) the following text modules (brown background) to the appropriate manuscript sections.

Affiliation

WORKING GROUP, Leibniz Institute on Aging — Fritz Lipmann Institute (FLI), Jena, Germany, <https://ror.org/039a53269>.

Acknowledgements

If it applies:

The Core Facilities and Services (**SPECIFY CF/CS AND PEOPLE TO BE CONSIDERED**) of the FLI are gratefully acknowledged for their technological support.

The following is always **required** unless there is a separate funding statement (see below).

The FLI is a member of the Leibniz Association and is financially supported by the Federal Government of Germany and the State of Thuringia.

³² Open Researcher and Contributor ID (ORCID). (Website). Last accessed: 2024-03-19. <https://orcid.org/>

³³ Research Organization Registry (ROR). (Website). Last accessed: 2024-03-19. <https://ror.org/>

Funding Statement

If a publisher does not offer a separate Funding Statement section in publications, the following statements should be made in the Acknowledgement section.

If **third-party funding** facilitated your research, please mention the funding source and **project ID** (example below for DFG, adapt as appropriate):

This study was supported by the German Research Foundation (project number(s)).

Additional funding for **open access costs** should be mentioned:

The publication of this article was funded by the Open Access Fund of the Leibniz Association and the Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute (FLI), Jena, Germany.

If not added automatically due to journal policies and if applicable:

Open Access funding was enabled and organized by Project DEAL.

If required and reasonable:

The FLI is a member of the Leibniz Association and is financially supported by the Federal Government of Germany and the State of Thuringia.

You can add:

The funding agencies did not influence the design of the study, the collection, analysis, and interpretation of data, nor the manuscript writing.

PUBLICATION PROCEDURE

Once you have clarified **authorship**, prepared all **publication-relevant data** (see **Rules** in ⇒ **Appendix H** and **How-To** in ⇒ **Appendix I**), completed your **manuscript**, and inserted the applicable **text modules**, the following steps need to/will be carried out.

IMPORTANT: Plan ahead and don't hesitate to reach out to research coordination (koordinator@leibniz-fli.de) if you need any help along the way.

Overview of the 6 Steps in the Publication Procedure

0. Voluntary image check
1. **Inform** research coordination before submission (by author)
2. Receive unique **identifier** (from research coordination)
3. Screening for **IP protection** potential (by external company)
4. Inform research coordination about **acceptance** by the journal (by author)
 - Indicate announcement preferences (for Step 6)
 - Initiate Payment Procedure (see there)
5. **Archiving** of publication-relevant data (by author)
6. **Announcement** of publication
 - Entry in FLI CRIS (by research coordination / CRIS administrator)
 - FLI websites (by research coordination)
 - Press release (by communication)

Step 0: Voluntary Image Check

The responsible author conducts an image check of the figures to be submitted to double check the integrity of all figures to **avoid panel or image duplications** within a manuscript or across publications, **or image manipulations**. The FLI provides access to a trusted tool of choice, which will be shared by research coordination.

Step 1: Inform Research Coordination about Planned Publication

The **responsible author informs research coordination** (koordinator@leibniz-fli.de) about a publication.

The information must be **accompanied** by:

- Electronic version of the **manuscript**
- Filled in **publication form**³⁴
- Indication of whether you deem your results worthy of **IP protection** (see ⇨ **Step 3**)

The publication form can be found in the internal Knowledge Library³⁴. The form requires that you **indicate** (if applicable) **third-party funding; licenses**, such as for animal experiments; and the **contributions** of Core Facilities and Services that have contributed to the publication.

NOTE: Publication-relevant data refers to all original and processed data that was used to draw conclusions presented in the manuscript or to prepare figures, tables, and other visualization therein.

The data must be **prepared**, i.e., labelled, described, and structured in a specific way to ensure proper **archiving** according to FLI standards (⇨ **Step 5**). **Instructions and examples** can be found in the

³⁴ FLI-internal form can be found in the internal Knowledge Library. Last accessed: 2025-05-28. <https://lib.leibniz-fli.de/link/504>

next chapters, the “**Rules for Archiving Publication-relevant Data**” (⇒ **Appendix H**) and the “**How-to for Archiving of Publications and Theses**” (⇒ **Appendix I**).

Step 2: Receive a Unique Identifier

Research coordination will provide you with a manuscript number (**GWP-ID**), which serves as the unique identifier of the manuscript in the archiving and payment process.

This ID is **FLI-internal** and serves internal processing. It does not replace other globally/permanent identifiers like the DOI, for example.

NOTE: It is advisable to include the GWP-ID in your manuscript (e.g., under “**Data Availability**”) for future reference. However, this does not replace making your data available online, e.g., by publishing them in a **public repository**.

Step 3: Screening for Intellectual Property Protection Potential

The manuscript of research articles with significant FLI input will be screened for **potential IP** (Intellectual Property) **protection**. Please indicate if you consider the results of the work **worthy of protection**. This helps to analyze the manuscript.

We work together with an independent knowledge and technology transfer company (**Ascenion GmbH**³⁵). They will do the clearance, while the process will be accompanied by the FLI **CF Technology Transfer**³⁶. In case of questions (also to decide whether this process should be initiated), research coordination is your first contact (koordination@leibniz-fli.de).

As soon as **Ascenion GmbH** has given its **approval** (IP protection/patenting not affected by publication), you will be informed that you **can now submit the manuscript to** a journal of your choice (see also the [below](#)). Informing the research coordination and finance departments at an early stage **contributes to timely publication**.

Step 4: Inform research coordination about acceptance by the journal (by author)

You as responsible author give notice when the manuscript has been **accepted**, indicating the following:

- **Journal** and its impact factor
- Expected publication **date**
- Shall the publication appear on the group’s **website**? (see ⇒ **Step 6**)

³⁵ Ascenion GmbH. Knowledge and Technology Transfer for Academic Life-Science Research. (Website). Last accessed: 2024-03-19. <https://www.ascenion.de/en/>

³⁶ FLI-Website: Core Facility Technology Transfer. Last accessed: 2024-03-19. <https://www.leibniz-fli.de/research/core-facilities-services/cf-technology-transfer-sparkfli>

- Is the publication suitable for a **press release**? (see ⇨ **Step 6**)

Now is the **latest** point in the procedure to **initiate the Payment Procedure** as detailed below.

Step 5: Archiving of Publication-Relevant Data

Research coordination will deposit the publication-relevant data that you provided (see ⇨ **Appendix I**) on the **FLI-internal data archive** (fliDA³⁹). This serves long-term data availability. It is encouraged that you also keep a **private copy** of your data (FLI Guidelines of GRP ⇨ **Chapter 4.7**). Additionally, it is recommended that **you** deposit your data **in a public repository** to allow global accessibility (after clearance; under embargo or after publication). For further information, contact the FLI Data Steward⁴⁰.

Step 6: Announcement of Publication

We add bibliographic and metadata details of your publications and research outputs for you to our CRIS system⁴¹ for reporting. While research coordination regularly scans **PubMed**⁴² for published works, any publication not listed there won't be directly entered into CRIS. This is often because the responsible person may not be aware of it. Please **inform the CRIS administrator** about all your published works to ensure their inclusion.

The FLI **publications website**⁴³ and **research group websites** are updated weekly based on our CRIS. Thus, a publication reference will appear **automatically** there, as well as on the respective research group's website. If a group leader wishes to exclude a publication reference from showing on the website, they can indicate this on the publication form.

We strongly encourage original articles with an FLI first or corresponding author to be communicated via a **press release** (outreach). This not only helps you and the institute in sharing your science with the public but also enhances the **visibility** of your work. Please contact FLI's communication department for help with the press release (kommunikation@leibniz-fli.de) as soon as your research is published.

PAYMENT PROCEDURE

To strengthen the visibility and accessibility of research conducted at the FLI, a new **Open Access policy** will be introduced in July 2025. While the current policy fully covers publication fees only for

³⁹ FLI-internal portal to the FLI Data Archive (fliDA). Last accessed: 2024-03-19. <https://fliida.leibniz-fli.de/>

⁴⁰ FLI-Website: Data Steward. Last accessed: 2024-03-19. <https://www.leibniz-fli.de/research/good-scientific-practice/data-steward-at-fli>

⁴¹ Current Research Information System (CRIS), at the FLI this is FactScience®

⁴² National Library of Medicine (NLM). PubMed. (Website). Last accessed: 2024-03-19. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>

⁴³ FLI Publications website: <https://www.leibniz-fli.de/research/publications>

articles in journals with an impact factor (IF) above 7, the new strategy broadens the criteria to promote best practices in scientific publishing beyond journal metrics.

Under the **new policy**, publications must be openly accessible under a **Creative Commons (CC) license** and must include a correct institutional **affiliation** (Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute (FLI), Jena, Germany, optionally with the ROR ID: <https://ror.org/039a53269>). If institutional **support** is requested before the manuscript or preprint submission (via the checkbox on the publication form), FLI will cover **50% of the publication costs**, when the aforementioned **criteria** are fulfilled. Additional funding may be granted based on specific criteria: an **IF of 10 or higher (+30%)**, use of a **CC BY license (+30%)**, publication in a **Gold Open Access journal (+20%)**, or sharing a **preprint (+20%)**. This flexible funding model encourages transparent and open dissemination of research findings. Details are available in our internal Knowledge Library⁴⁴.

⁴⁴ Payment procedure can be found in the FLI-internal Knowledge Library. Last accessed: 2025-05-28.: <https://lib.leibniz-fli.de/link/515>

H — RULES FOR ARCHIVING PUBLICATION-RELEVANT DATA

Last Update 2025-03

These rules are to ensure **proper archiving of original data from publications** in compliance with the rules of good research practice (GRP).

CONTENTS

- **RESPONSIBILITIES**
- **ARCHIVING PROCEDURE**
- **DATA PACKAGE CONTENTS AND STRUCTURE**
- **DEFINITION OF ORIGINAL DATA AND DATA TYPES**

RESPONSIBILITIES

Data sets to which these rules **apply** can belong to **one of three publication types / cases** (FLI corresponding author, FLI data, or thesis); depending on the case, **responsibilities** for adhering to the here described rules, i.e., documenting and archiving all (FLI-generated) data, differ as detailed in the **table below**.

Case	Submission	Responsible Person
1	Publications with a corresponding author at the FLI	Corresponding author
2	Publications with data generated at the FLI with non-FLI corresponding authors	Leading FLI co-author
3	PhD theses conducted at the FLI	PhD candidate

The rules described below apply to all three cases independent of who is responsible.

Furthermore involved in the described procedures:

- Research coordination (koordinator@leibniz-fli.de)
- Data steward

ARCHIVING PROCEDURE

It is assumed that you already **informed research coordination** and received a **GWP-ID** (see ⇒ **Step 1** and ⇒ **Step 2** in the “**Rules for publishing**”, ⇒ **Appendix G**).

Next, you will electronically **compile the to-be-archived data package** (see below), including all publication-relevant original data, the resulting figures as found in the manuscript/thesis, according

to the setup rules below (for details and **templates**, please consult the “**How-To**”, ⇔ **Appendix I!**) or according to the rules specified by the publishing journal.

There are three options, **where** you can compile the data package:

1. In your personal, local, or group disc space. This requires that you transfer the package to either option 2 or 3 yourself.
2. In a new folder in `:/newjersey/science/public/00_DataArchives/`.
3. In a new folder of the **FLI Data Archive** (fliDA⁵⁰). Please contact CF Life Science Computing (cflsc@leibniz-fli.de) to identify the appropriate location and get access rights. This option will become standard in the future.

If you chose **option 2** and finished the compilation, the read-only data package will be **transferred** to the non-public GWP-server. Please notify research coordination that you are ready. The transfer and archiving at **fliDA** will be carried out by the ABS officer.

If you chose **option 3** and finished the compilation, please notify research coordination or the data steward.

You will receive a **confirmation** of transfer and archiving when both processes are completed.

NOTE: Initial submissions of **theses** are possible only **after** all steps as specified in the **Thesis Submission Checklist** (⇔ **Appendix J**, see also ⇔ **Appendix K** and ⇔ **Appendix G**). The data for **publications** must archived after acceptance of the manuscript, including its CRIS entry.

Depositing in Repositories

You should generally consider archiving your data **additionally** in a **public repository** of your choice. This makes sense, when the package does not include data already deposited in a specialized repository (e.g., GEO⁵¹) but rather includes results of multiple methods. In this case, a generalist repository can be considered. Check the repositories requirements on previously (internally) archived data.

Publishing your data in a public repository has the **benefit** of receiving a globally accessible unique permanent ID (e.g., a DOI⁵²). This can be handed to **reviewers** of your submitted journal article or be **cited** as a stand-alone data publication.

⁵⁰ FLI-internal portal to the FLI Data Archive (fliDA). Last accessed: 2024-03-19. <https://fliida.leibniz-fli.de/>

⁵¹ NCBI Gene Expression Omnibus (GEO). Public functional genomics data repository. (Website). Last accessed: 2024-03-19. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/>

⁵² Information about Digital Object Identifiers (DOIs) at the DOI website. (Website). Last accessed: 2024-03-19. <https://www.doi.org/>

DATA PACKAGE CONTENTS AND STRUCTURE

Data in Bachelor's, Master's, and PhD theses and in publications should be presented in a clear and **transparent publication-quality** style (see “**Rules for Publishing**”, ⇨ **Appendix G**). Additionally, it is important to be able to back up all data shown and the conclusions drawn by **archiving the original data** accompanying a publication in a **complete** and **clearly organized** manner as findable, accessible, interoperable, and reusable (**FAIR**, see ⇨ **Appendix C**) as possible (see also ⇨ **Appendix A.3** for guides to create FAIR data).

The contents of this data package should be **structured in a standardized** manner as detailed in the “**How-To**”, ⇨ **Appendix I**.

In short, it is expected that **for each figure** (graph, image, plot, table) that appears in the publication, there is an **individual folder** including the figure **file**, its **caption**, and all **data** (**originals** and replicates as well as procedural information of the analysis) supporting the figure (see ⇨ **Appendix I: Package Contents**). Additionally, you should include a “**dictionary**”-file whenever you include tabular (processed / result) data serving as a guide to the table (see ⇨ **Appendix I: Package Contents: Dictionary File**). The archive **parent folder** has to contain a **metadata** file.

A **template** is available, further explanations and details can be found in the “**How-To**” (⇨ **Appendix I**). Please feel free to contact the **FLI Data Steward for assistance**.

DEFINITION OF ORIGINAL DATA AND ITS DATA TYPES

Original data in this context refers to **digital** data.

Original data can be both raw data as yielded from machines and measurements, etc., as well as the modifications, summaries, etc., derived thereof and used for visualization in publications (i.e, figures, plots, graphs, tables, etc.). These two types (**raw and modified data**) must be kept **separate** and **identifiable** as such.

The following list of data sources and the respective types serves as a **reference** on which **file formats** are expected and recommended. However, this may be subject to change and does not assume completeness. Please **make sure to follow discipline-specific best practice** and **requirements** of repositories, etc. Please consider the ⇨ **"How-to": Best Practices File Formats** to prepare your data for **long-term** accessibility and interoperability.

In general, we strongly recommend aiming for the highest possible data FAIRness, i.e., data and metadata should be as **findable, accessible, interoperable, and reusable** as possible. Generally speaking, this requires descriptive **labelling, documentation**, and special care to **file formats** (see also ⇨ **Appendix I: File Names and Formats**). Please refer to the links (**guides and tools**) provided in ⇨ **Appendix A.3** and/or contact the FLI Data Steward for assistance.

All data needs to be accompanied by **documentation and metadata** (how, when, by whom, why was what data generated?). Please refer to the ⇔ "**How-to**": **Documentation of Research Data** for best practice recommendations.

Overview of the List of Data Sources / Types

- Animal Experiments
- FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting)
- Gels
- HCS (High Content Screening) / Image Analysis
- Microscopy
- Nucleic Acid Sequencing
- Plate Reader, RT-PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction)
- Proteomics
- Software / Code
- Western Blots
- Data from Other Techniques not Mentioned Above

Animal Experiments

All **experimental records**, such as measurements, tables with weights, etc., need to be **stored and recorded** and are a **legal requirement** for animal protection authorities. For data shown in publications or theses, for example brain slices, Western Blots, etc. the **identification number** (for example from Pyrat⁵³) of the respective animal must be indicated.

FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting)

The original **.fcs** file plus an accompanying **.pdf** with the gate **settings**, etc. must be stored.

Gels

If parts of gels (Coomassie, silver, etc.) are shown, a **scan of the full-sized gel** needs to be stored. **Size standards** have to be clearly visible on that full-size image. **Preferable file formats** for long-term storage are: **.tiff**, **.png**.

HCS (High Content Screening) / Image Analysis

Data from automated microscopes

- All **image data** in its **native format** if this format is open source or a conversion tool is available; if not, then both the native and an **open-source format** such as uncompressed or lossless compressed TIFF or PNG format spanning the bit depth of the

⁵³ FLI-internal PyRAT (Python based Relational Animal Tracking) Database. Last accessed: 2024-03-19. <https://pyrat.leibniz-fli.de/pyrat/cgi-bin/login.py>

camera (e.g., 16bit). Alternatively, in the case of large files, a list of all references to the central/workgroup storage sites / archive site should be provided.

- The **image analysis pipeline** if exportable in connection to the image data.
- **Annotation files** in .xlsx and .csv format and result files in native format if this format is open source or also a conversion into .xlsx or .csv. Censoring or relabeling must be indicated.

Image analysis

- All **image raw data** and the image data in the analyzed format. Preferably open source format such as uncompressed or lossless compressed TIFF or PNG format.
- The image **analysis pipeline** in connection to the image data and an explanation of the analysis strategy
- **Annotation files** in .xlsx and .csv format
- **Result files** in native format if open source or .csv format.

Microscopy

Unmodified images as they were generated at the microscope, ideally in the **original format** (.cvi or others). **Uncompressed or lossless compressed** TIFF with preserved bit depth of the camera is also acceptable. Compression as occurring with JPEG (not lossless) is not advisable, unless files are extremely large.

Glass slides with coverslips are not considered original data – notably, immunofluorescence staining fades after a couple of weeks and therefore does not have to be stored.

Quantification data derived, for example, from intensities in regions of interest (ROI) must be clearly understandable with the help of an **example image**. If possible, ROIs, length measurements, etc. should be saved on the images and stored.

Nucleic Acid Sequencing

The following data should be stored and documented:

- **FASTQ** files as provided by the facility (if not stored by the Core Facility Sequencing; then, an indication towards the location of the files suffices)
- **Processed** file(s) in addition, e.g.:
 - **RNA-Seq**: normalized count table or table with RPKM values plus differential gene expression (DGE) list as .txt, .csv, or .xlsx
 - **ChIP-Seq**: a file that allows inspection of the experiment in a genome browser, e.g., .bedgraph or .bigwig format
 - the same applies for **other** sequencing applications, e.g., WGBS, 4C-Seq, MeDIP, 4-sU-Seq, etc.
- **Documentation** of
 - the **reference genome** (e.g., mm10) and

- **bioinformatics tools** (including the exact versions and parameters) that were used to get from primary data (FASTQ) to processed data (if available, a .txt file containing the whole analysis pipeline should be provided).

Also consider **guidelines** of standard repositories, e.g.:

- NCBI GEO: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/seq.html>
- ENA (Checklists based on sample): <https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/checklists>

Plate Reader, RT-PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction)

- **Original data** from plate reader, RT-PCR, etc. need to be stored, ideally in a common format such as .csv or .xml.
- Additionally, the **protocol to process** the data and the **tabular** data containing the **results** must be stored (in .csv or .xlsx format), with **reference to the respective lab book entries**.
- Other files (for example for checking a requested plasmid) do not need to be archived in a publication data folder, but need to be traceable via, for example, a plasmid map that has a reference to a lab book entry.

Proteomics

For proteomics data requirements are be **based on guidelines**:

- for submission of proteomics data to one of the standard repositories, **PRIDE**: <http://www.ebi.ac.uk/pride/help/archive/submission>
- for reporting of proteomics data to a major specialized proteomics journal, MCP: <https://www.mcponline.org/guidelines>

Current requirements for files/file types include the following:

- **Raw files**: the mass spectrometry (MS) instrument output files
- **Search engine result files**: the original output from your search engine or your analysis pipeline
- **Peak list files**: peak list files (e.g., mgf files prepared for a Mascot search) that were used for the original search
- **Quantification result files**: quantification-related files reporting on peptide/protein quantitative values/ratios should be provided (e.g., PSM TMT intensity value exported from Proteome Discoverer, LFQ/iBAQ values exported from MaxQuant, Log2FC ratios provided from Spectronaut)
- **Sequence database files**: the sequence database file (usually in FASTA format) that was used to perform the mass spectral search

- **Spectrum libraries:** the spectral library file that was used for performing the mass spectrometry search if DIA data was used for the quantitative label free analysis in Spectronaut (also a description of how this library was made)
- **Gel image files:** if gel electrophoresis has been used as a separation method for proteins the gel image files have to be provided
- **Post-processing files:** everything else that did not fit into the categories above – for instance protein inference files generated by post-processing of the search engine results or R scripts used for differential expression.

Software / Code

Code files in the format according to programming language can be also original data.

Supplemental information should be stored together with the code:

- **Descriptive** information as document in .txt, .md, similar text-based format, or .pdf format
 - Name of the code/program/algorithm/software
 - Short description of function / purpose
 - Version of the software
 - Publication date (YYYY-MM-DD), link to publication / repository
 - Name of creator and of rights holder (FLI)
 - Contact information of creator and FLI
 - License
- For more complex code / software additionally recommended information to be added
 - Code structure (classes, functions/sub-routines, variables, etc.)
 - Used algorithms
 - Dependencies
 - Use cases and tests
- **Documentation** as document in .txt, .md, similar text-based format, or .pdf format

Western Blots

- Full-size **scans from original films** and data **files** from the luminescence **imager** need to be stored.
- If possible, regions of interest (**ROI**) for quantifications should be **saved**, to make quantifications understandable.
- The table containing the **quantified numbers**, SD/SEM, etc. must be stored.
- **Scans of blots** must be labeled and accompanied by a file **describing** the details.

Data from Other Techniques not Mentioned Above

Follow the same scheme as above and store:

- **Original data** coming from instruments/analyses as **raw** data

- **Documentation** of how raw data was generated and how it was processed (⇒ "**How-to**":
Documentation of Research Data)
- If the **format is proprietary**, add a **copy** in an open and free standard format
- Data used for visualization, i.e., modifications or summaries of the raw data
- **Procedure** of how the data were analyzed and/or validated

I — “HOW-TO” FOR ARCHIVING OF PUBLICATIONS AND THESES

Last Update 2025-03

IMPORTANT NOTES:

- Please **submit** manuscripts/theses for archiving and ABS only in their **final form**.
- **Complex** documents and the organization of their data can, of course, be **discussed in advance** (contact the ABS officer and / or the data steward).
- Checking of manuscripts and theses must **include “supplementary information / material”** as well.
- Incomplete data packages will NOT be processed.

The following chapter explains in detail how you compile a data package that is **ready** to be **archived** in fliDA⁵⁴, for theses to be submitted for **internal checking**, and ready for you to **publish** where you wish. The goal is to produce data that is as **FAIR**⁵⁵ and **understandable** as possible.

Please do not hesitate to contact the FLI data steward and/or ABS officer whenever you have questions or concerns in the process of preparing your data. **We are happy to support you!**

The requirements are summarized in a **checklist** (⇒ **Appendix J**) for your convenience. Please consider it carefully.

CONTENTS

- **FILE NAMES AND FORMATS**
 - Best Practices File Names
 - Best Practices File Formats
- **DOCUMENTATION OF RESEARCH DATA**
- **PACKAGE CONTENTS AND STRUCTURE**
 - Template Availability
 - Overview of Files and Folder Structure
 - Archive Metadata File
- External Data File
- Figure Metadata File
- Manuscript Files
- Figure and Caption Files
- Original Data Files
- Replicate Data Files
- Dictionary Files
- Analysis Folder
- **SPECIFICS OF THESIS PACKAGES**

FILE NAMES AND FORMATS

It is strongly advised that you use **file naming schemes**. This means, you should decide what scheme(s) you want to use for which group of files, to document it, and to use it. Ideally, this is

⁵⁴ FLI-internal portal to the FLI Data Archive (fliDA). Last accessed: 2024-03-19. <https://fliida.leibniz-fli.de/>

⁵⁵ FAIR Principles: F – findable, A – accessible, I – interoperable, R – reusable. Introduced by Mark Wilkinson *et al.* (2016) The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

planned before project start to save you subsequent renaming efforts. Please refer to the [⇒ Best Practices File Names](#) below and the accompanying links therein.

All files / folders / subfolders have to be organized and named in a self-explanatory way (e.g., by figure and panel number, “Fig3F_...”), to allow immediate **and intuitive tracing and finding** in the event that a particular panel of a figure has to be traced back to the raw/original data. Please refer to the [⇒ Package Contents: Overview of Folder Structure](#) for further information on how to structure your data according to the “**Rules for Archiving and ABS**” ([⇒ Appendix H](#)).

Research data needs to be published and made available in the long-term. For this, it is crucial to consider in which file format data is stored. Proprietary software, for examples, bears the risk of being discontinued and then not compatible with other software, leading to data loss. To make your data as suitable for long-term archiving as possible, please refer to the [⇒ Best Practices File Formats](#) below.

Best Practices File Names

File names should be:

- Human- and machine-readable
- Content-specific and descriptive
- Playing well with default ordering (alphabetical, chronological)
- Consistent (at least within a specific group of files)
- Documented and shared among collaborators
- As short as possible – abbreviations and codes have to be explained ideally in a document alongside the group of files

File names should consist of:

- **Alphanumerical** characters, dashes (“-”), and underscores (“_”) only
 - **AVOID:** Special characters like { } [] < > () * % # ‘ ; “ , : ? ! & @ \$ % = ~ . ä ö ü ß
 - **AVOID:** Spaces / blanks
 - Special characters and spaces may interfere with automated processing and when switching operating systems (consider collaboration and reuse)!
- Deliberately **separated** metadata elements
 - “Kebab-case”: Elements are separated by dashes. Often used within one element
 - “Snake_case”: Elements are separated by underscores
 - “CamelCase”: Elements are separated by capitalization
- If **dates** are used, only use the ISO 8601 Standard, i.e., YYYYMMDD or YYYY-MM-DD
- **Max. 255 characters** including folder names (Windows maximum path length, longer names might result in unexpected errors, like deletion)
- If **numbers** are used, they should be **left-padded**, i.e., preceded by zeros according to the (approximate) total of required numbers. This means, when you have up to 999 files, numbering should start with 001; in case of up to 9999 files, numbering should start with 0001.

Title / Link	QR Code
<p>File Naming Conventions by the Harvard University</p> <p>Harvard Longwood Medical Area Research Data Management Working Group. Data Management Plans. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://datamanagement.hms.harvard.edu/plan-design/file-naming-conventions</p>	
<p>Worksheet to Design a File Naming Scheme</p> <p>Briney KA. (2020). File Naming Convention Worksheet. https://doi.org/10.7907/894q-zr22.</p>	

Best Practices File Formats

Ideally, you work with **open, free-to-use** software to generate and process data. Alternatively, consider depositing a software clone with the data. If this is not possible, check whether **converting** to an open format is possible. Feel free to contact the CF Life Science Computing (cflsc@leibniz-fli.de) for advice / technical support.

For example, tabular data files can be archived in **.xlsx** format, and it is strongly recommended to have a copy (via export) alongside it in a text-based format, like **.csv** or **.tsv**, to ensure long-term interoperability. Consider familiarizing yourself with and adhering to **tidy data principles** (find link below).

If you submit **tabular data** in **.xlsx** format, it is strongly recommended – for the sake of long-term accessibility and compatibility – to have an individual file for each sheet, i.e., avoid having multiple sheet tabs in your file. For the same reason it is not endorsed to have figures within an **.xlsx** file. Thus, if you used Excel to generate your **graph**, export it as individual file⁵⁶ (e.g., as **.png** with a resolution of 300 dpi) and delete it from the to-be-archived file. We strongly encourage you to **use R** for data analysis and plotting including documentation of the process; please contact the CF Life Science Computing (cflsc@leibniz-fli.de) for advice and support.

Consider saving your PDF-files in PDF/A format. This is an official archiving version of the PDF format as defined by the ISO 19005-1:2005 standard.

It is recommended to save image data in TIFF 6.0 uncompressed (**.tif**) format for best long-term archiving properties, but other formats are also acceptable: TIFF other versions (**.tif**, **.tiff**), RAW image

⁵⁶ TrumpExcel. (2020). Best Excel Tutorials: How to export individual .pngs form Excel. (Website). Last accessed: 2024-03-19.
<https://trumpexcel.com/save-excel-charts-as-images/>

format (.raw), Photoshop files (.psd), BMP (.bmp), PNG (.png), Adobe Portable Document Format (PDF/A, PDF) (.pdf).

Generally, formats are considered **suitable** for research data and long-term archiving, when they are **compatible** (interoperable) with many (open, free, standard) software tools, allow a **loss-less** conversion to alternative formats, provide **metadata** content, can be expected to be **stable** over a long time, and **readable** for machines and humans. Further information can be found here:

Title / Link	QR Code
<p>Tidy data principles in 10 steps (Paper)</p> <p>Broman KW. and Woo KH. (2018). Data Organization in Spreadsheets. <i>The American Statistician</i>, 72(1), 2–10. https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1375989</p>	
<p>Data formats for Preservation (Section “How to deal with this”) by OpenAIRE</p> <p>(Website). Last accessed: 2024-03-19. https://www.openaire.eu/data-formats-preservation-guide</p>	
<p>File Formats and Data Conversion by the CESSDA RDM Expert Guide</p> <p>CESSDA Training Team (2017 - 2022). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/3.-Process/File-formats-and-data-conversion</p>	
<p>Slide Deck on File Formats (FLI RDM Intro Series⁵⁷)</p> <p>(PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://zenodo.org/record/7573695/files/2-1_Espresso_Formats.pdf?download=1</p>	

DOCUMENTATION OF RESEARCH DATA

Data needs documentation and **metadata** to be of any value, i.e., **understandable**, **replicable**, and **reusable**.

Documentation occurs on **multiple levels**: project-level information (overview of aims, hypotheses, methodologies, data management measures, involved persons); methods-level (protocols, SOPs,

⁵⁷ Wilbrandt J. (2023). Research Data Management Intro Series: Coffee Lectures & Espresso Shots. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7573694>

software, versions, parameters); data-level (context, processing steps, relations, contents, abbreviations).

For each of these levels there are multiple **options to record** the information, the most obvious being embedded metadata (e.g., in image files); ELN-entries; README files; a data management plan (DMP). Which way(s) of documentation suit the data at hand best depends on data type and context.

Independently of how documentation and metadata are recorded, the information needs to be **provided together with the data** and be as FAIR as possible.

Please refer to the following links for more information and get in touch with the data steward and/or the CF Life Science Computing (cflsc@leibniz-fli.de) for support.

Title / Link	QR Code
<p>Documentation and Metadata (General information and explanation video) by the CESSDA RDM Expert Guide</p> <p>CESSDA Training Team (2017 - 2022). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata</p>	
<p>Documentation and Metadata. General information and tools by RDMkit</p> <p>ELIXIR (2021) Research Data Management Kit. A deliverable from the EU-funded ELIXIR-CONVERGE project (grant agreement 871075). Documentation and Metadata. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://rdmkit.elixir-europe.org/metadata_management</p>	

The following instructions on how to compile your data package contain templates for your convenience, e.g., a project-level metadata file (download see ⇒ **Template**).

PACKAGE CONTENTS

The data package shall contain **all FLI-generated data** that were **used to draw conclusions** or were otherwise incorporated in a publication or thesis. This includes all **supplementary data** as well; thus, all images/files used for quantification, including **replicates**, must be stored. The package serves as internal **backup** for published data and has to be **self-explaining** to ensure **replicability** and **reusability**.

To **understand** the data package without further help of the provider (you), the **standardized content and structure** is required as described in the following.

The here introduced content and structural requirements follow **best practice** recommendations of RDM and comply with general requirements of **repositories**⁵⁸. Thus, it is possible for you to directly **publish** the package as is in a public repository and achieve global accessibility (after an embargo, if desired). Adhering to this standard is also **beneficial** in easing the **peer review** process that includes an assessment of the data.

For shortness, we refer in the following to any visualization / presentation of data in the manuscript as **figure** and thus **exemplified** the folders and files named as such. However, the given principles apply to **any data presentation**.

Template Availability

The **folder structure** (in ZIP format) and specific **files** (in in XLSX, ZIP, and TXT format) described in the following are available as **templates** from the research coordination cloud folder.

In most template files, you will find an **example line** to help you fill in your information. Please delete this line in your files!

Title / Link	QR Code
<p>FLI-internal ABS Data Package Folder Template</p> <p>(Direct download of ZIP). Last accessed: 2024-03-19. https://cloud.leibniz-fli.de/index.php/s/gPgzF2pMYdX9onC/download</p>	

Overview of Files and Folder Structure

Here, you find a short overview on the required structure and content. The following sections will describe in more detail what is expected for each folder and special file.

- Archive Metadata File
- External Data File
- Figure Metadata File
- Manuscript Files
- Figure and Caption Files
- Original Data Files
- Replicate Data Files
- Dictionary Files
- Analysis Folder

⁵⁸ Data set requirements and best practices by repositories, for example Dryad, open data publishing platform. (2024). Best Practices. (Website). Last accessed: 2024-03-19. https://datadryad.org/stash/best_practices

The ⇨ **Overview Figure** below visualizes the intended content and structure, with the content of representative subfolders as examples.

The package’s **parent folder** will hold the **metadata** file and folders for the manuscript and for each figure that used data.

Within each figure folder, there have to be at least three folders: for original data, for replicate data if applicable, and for the analysis. Furthermore, the figure folder needs to contain the figure itself, its caption (“Cap” in the figure below), and its README. In the original data folder, original data of tabular form has to be accompanied by a dictionary file.

A **template** of the folder structure including the archive metadata, figure metadata, dictionary, and ExternalData files (explained in the following) is available here: ⇨ **Template**. Please feel free to contact the **FLI data steward** for further **guidance and assistance**.

Figure 1: Overview of Files and Folder Structure for Data Packages

Archive Metadata File (Template available)

The metadata file accompanies all to-be-archived data packages of theses/publications.

This file will be incorporated as the metadata information within **fiDA** during the archiving process. It is **required** to find and access your data package.

The called-for metadata elements follow the general **metadata standard of DataCite⁵⁹** and are usually **required** for any other **publication by journals and repositories** as well.

This file contains **information** about the project from which the data/publication results, including the following elements:

Metadata Element	Explanation
Title	The title of your data package
Abstract	The publication’s abstract or the thesis summary
GWP-ID	ID of the FLI GWP process, scheme: YYYY-000-00 (e.g.: 2021-003 or 2017-023-01)
Version	A version number for the data package; first submission will be version 1. In case of updates, this will rise.
Research Group(s)	Which FLI Research Group(s) is involved in the project / publication?
Author	Who authored the publication / thesis?
Archive submitted by	Who is submitting this data package?
Published	If the publication is already published, publication year and permanent ID (e.g., DOI) have to be given.
Data classification	How is your data classified with regards to information security policy (public, basic, sensitive, critical)?
Data package access	Once archived, how is your data package accessible to third parties (open, restricted, closed)?
Retention period	The minimum amount of years this data package will remain in fliDA. Standard is 10 years after publication/public accessibility/qualification date, deviations have to be explained. Some data have to be stored for much longer.
License	The license under which you offer the data package for use by third parties. Preferred value is CC 4.0 BY ⁶⁰

⁵⁹ DataCite Metadata Working Group. (2021). DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data and Other Research Outputs. Version 4.4. <https://doi.org/10.14454/3w3z-sa82>; see Tab 1 and 2 in the Documentation. (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.4/doc/DataCite-MetadataKernel_v4.4.pdf

⁶⁰ Creative Commons. About Licenses. (Website). Last accessed: 2024-03-19. <https://creativecommons.org/about/ccllicenses/>

Metadata Element	Explanation
Language of the data	The language of the data package
Tags	Add (searchable) key words to your data package.
Related data package	If there is a data package in fliDA that was (partly) used for this publication, it should be referred to here.
Funding reference	Give here the name(s) of the organization(s) funding the research and award or grant number issued by the funding organization.

Metadata File – Elements and Explanations

External Data File (Template available)

If original (raw) data files are **too large or already archived somewhere else**, you have to document the respective location.

Ideally, you provide an .xlsx file titled “**ExternalData**” in your data package. This shall give information on the data set name, how it was used, which files in your archive are related to it (e.g., a processed version), and how it can be accessed (link, access conditions). A **template** for this file is also included in the [↔ Template](#).

For large data sets from **core facilities** (e.g., CF Sequencing, CF Proteomics/MS data) the storage location of the data sets (**path to data**) should be specified. In these – and only these – cases, the data sets do not need to be delivered in duplicate with the other data to the archive. However, the author is responsible for gathering and sharing the information on storage locations of these large data sets.

If the external dataset is **already archived in fliDA**, it suffices to refer to it by **ID** in the metadata file. For data sets **on publicly available servers**, only the **link** to the files/data on that server need to be provided.

Additionally, this file shall hold the information of which **figures** were **NOT generated at the FLI**.

Figure Metadata File (Template available)

In previous versions of the “How-to”, this was called “OriginalDataOverview.xlsx”.

The figure metadata file must provide information about **who/when/where** for all figures:

- **Who** produced the figure (plot, graph, image, table, etc.)?
- **Who** performed the experiment(s) or otherwise collected the underlying data?
- **When** was the data collected (both original and replicate)?
- **Where** are the specific files that were used to create the figure? (Should be within the data package and specify the name of the file)

Manuscript Files

The manuscript text is needed in **both .pdf format and .docx format** (or a similar, compatible word processor format). The manuscript may contain embedded figures, tables, graphs, etc., i.e., be formatted like an edited publication.

NOTE: The word processor file is important to allow complete **anonymization** prior to submission to the external check.

Figure and Caption Files

Figure Files

Image panels (as shown in the manuscript) shall be given as **individual files** accompanied by a **larger** version if the size of the figure embedded in manuscript/thesis is small. Ideally, image files are given with **pixel-based formats** like .tiff or .png with sufficient resolution (recommended for print is a minimum of **300 dpi**); .pdf is possible.

AVOID: The jpeg format is **not** suitable, it is prone to compression artifacts. Also, images embedded in PowerPoint or other documents are not acceptable.

The **larger version** is important, because below a certain size or resolution, image checking (by RESIS) is not reliable, and we will be asked to provide the larger version. Should questions arise about figures compiled from data *not* generated at the FLI, the external co-authors will be informed by the leading FLI author.

Original microscopic images or other original image files (uncropped blots, gels, etc.) are to be included in the **original data folder** using the proprietary format (e.g., .czi). Additionally, proprietary format images should be accompanied by a copy in .tiff or .png format in high-resolution (see also ⇒ **Appendix H: Definitions**); if this is not possible, provide at least a large(!) .pdf file.

AVOID: Original image files are not accepted in .jpeg or the Windows-specific .emf format.

Where applicable, **extracted parts** of images/blots/etc. should be clearly indicated on the full-size originals.

Plots (previously referred to as graph data) should be handled like images: provide an individual file with the plot and the tabular data in the original data folder, according to file format best practices (see ⇒ **Best Practices File Formats**). How the tabular data in the original data folder is to be handled can be found in the following section.

Table data (if e.g., data shown in a table are calculated from original sets) shall be provided as spreadsheet in .xlsx, .csv, or .tsv format. Again, the underlying original (tabular) data has to be provided in the respective folder.

Caption Files

Every figure shall be accompanied by a caption, ideally in a separate document file with a clearly identifying name, e.g., “Fig1a_Caption”. Acceptable formats are .docx, .rtf, .txt, .md, .pdf/a.

The caption must contain information including but not limited to the **number of independent experiments, number of analyzed samples** (e.g., cells/organelles/mice); **genetic background, age, genotype**, used **statistical test** and its results, etc. It is advisable to include a breakdown of the **abbreviations** used in the figure and its caption, and information on the used **units**.

Further reading on figures and captions, including example captions:

Title / Link	QR Code
<p>How to design effective figures for scientific articles (Slides)</p> <p>Researcher Academy Mendeley group, Elsevier. (2020). How to design effective figures for scientific articles. (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://researcheracademy.elsevier.com/uploads/2020-10/ELS_webinar%20slides%20figure%20design.pdf</p>	
<p>Five Common Pitfalls to Avoid while Composing Scientific Figures (Paper)</p> <p>Biegel CM. and Kamat PV. (2021). Five Common Pitfalls to Avoid while Composing Scientific Figures. <i>ACS Energy Lett.</i> 6, 12, 4309–4310. https://doi.org/10.1021/acsendergylett.1c02401</p>	
<p>Composing Effective Figure Captions in Scientific Articles and Posters.</p> <p>Hixon Writing Center. (2021). Composing Effective Figure Captions in Scientific Articles and Posters. (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://writing.caltech.edu/documents/27629/HWC-FigureCaptionHandout.1-2024.pdf</p>	

In cases where a journal has divergent regulations (e.g., word limit in captions), the information then cropped from the caption should be given in the manuscript’s material and methods section or in a supplementary information section.

Original Data Files

Original data files comprise **both raw and processed/modified files** (see ⇒ **Appendix H: Definitions**). Thus, both types must be provided in the original data folder. Provide a separate data file for every individual figure (bar graph, curve, pie graph, etc.).

Remember that **raw** data are ideally kept as **read-only** file directly from its generation onwards. The raw versions all data shown (i.e., all original images, full-size Western blots (labeled), FACS data, etc.) have to be included. In case that the raw data are too large/already archived, please see section ⇒ **External Data File**.

Providing the raw data files of *FLI-generated* data that were used for image-containing figures (both figures and supplementary figures) enables rapid action if checking produces questions regarding the integrity of a figure (which e.g., might simply be due to compression artifacts in the pdf procedure).

Processed files are the results of annotation, summarizing, aggregation, conversion, excerpting, and similar modifications. This includes **tables** with quantification data to calculate graphs with means, SD/SEM, etc. In most cases, processed files will be the basis of your figures. Make sure to save them alongside with your figure when you generate it, so that you can provide them here easily.

The **data file** that is the **basis of a figure** should, if applicable, contain the X and Y plotting data. If additional, complementing values or statistical information (such as, for example: n, standard deviation, mean, median, statistical test, p value, multiple testing correction method, adjusted p value) shall be provided, do so in an additional spreadsheet file, which is named accordingly.

Example content of an OriginalData folder:

Figure 2: Example content of an OriginalData folder. Full Structure in [Fig. 1](#)

Tables/spreadsheets must contain (either in the file name or the file itself) the dates or other unequivocal identifiers of the experiments used for quantification as well as some title/explanation/reference indicating to which experiment they belong. With the indicated dates, the experimental details must be traceable in the FLI ELN or lab book.

If further information is necessary to understand the genesis, relationships, or particulars of any file provided here, add a **README**.

Replicate Data Files

Data of replicate experiments must also be included. The **same rules** apply as for the **original** data files.

The replication data folder can be **omitted if** it is **not applicable** or when the replicate data was incorporated in the figure. In the latter case, the data must be included in the original data folder and

the relationship between the files must become clear from either the file names or an additional README file.

Dictionary Files (Template available)

“A data dictionary is a file (or collection of files) which unambiguously **declares, defines and annotates all the variables collected** in a project and associated to a dataset.”⁶¹ This explanation of variables, usually declared in column headers, helps tremendously in understanding and reusing data.

A data dictionary is itself presented in **tabular format**. By using a standard **template**, you ensure that this file does not require further explanation; rather you can refer to the standard (in this case, this guideline⁶²).

For each tabular data file with **unique content**, a dictionary file should be provided. Alternatively, you can create one dictionary for multiple tabular files, where you add a first column which specifies the file in which the described variable occurs.

When archiving at the FLI, the standard dictionary (as provided with the [⇒ Template](#)) expects that you create one dictionary per tabular data file. This approach makes it easier for you to share individual files together with their annotation if desired. Each dictionary holds the **following elements** (where “Element Name” is the human readable long form, and “Element” the form in which the column is labelled in the template):

⁶¹ The FAIR CookBook. Interoperability. Creating a Data/Variable Dictionary. (Website). Last accessed: 2024-03-19. <https://faircookbook.elixir-europe.org/content/recipes/interoperability/creating-data-dictionary.html>

⁶² Example citation: Data dictionary based on template from Briest W. et al. (2023). Guidelines of Good Research Practice at the Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute (3.0). Appendix J. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8276433>

Element Name	Element	Explanation
Variable	var	Name of the variable (field / column header), usually an abbreviation.
Variable Description	var_descr	A self-explanatory description of the variable name, including the expansion of the abbreviation.
Variable Data Type	var_dat_type	The data type of the variable, usually either “date”, “integer” (a whole number), “float” (a number with decimals), “char” (a single character), or “string” (a combination of alphanumeric characters).
Unit	unit	The unit in which the values are measured; ideally an SI-unit.
Max Allowed Value	max_val	Upper limit of the allowed values if the variable is quantitative.
Min Allowed Value	min_val	Lower limit of the allowed values if the variable is quantitative.
Allowed Value Shorthands	allow_val	Free-text list of allowed values (e.g., “M, F” for sex) if the variable is categorical.
Allowed Value Description	allow_val_descr	Free-text list of annotations of the allowed values (e.g., “M=male, F=female” for sex) if the variable is categorical.
Computed Value	compu_val	If a field is computed based on values from other fields, annotate the calculation rule (e.g., BMI= WEIGHT/(HEIGHT*HEIGHT)).
Missing Value Indicator	miss_val	Fields of the table can be empty, either because a value was not collected or it never existed. To distinguish intentionally missing values from erroneous ones, specify how missing values are indicated. “NA” is recommended.
Comment	comm	Free-text field for any further information.

Data Dictionary – Elements and Explanations

Example Tabular Data and Dictionary

Dataset with columns:

ID	s_len	p_len	spec
1	5.1	1.4	setosa
2	6.5	2.4	versicolor
3	6.3	6.0	virginica

Information on the columns:

Var	Var_descr	Var_dat_type	Unit	Max_val	Min_val	Allow_val	Allow_val_descr	Compu_val	Miss_Val	Comm
ID	Identifier	int	NA	999	1	NA	NA	NA	Not allowed	The identifier of the measurement/observation.
s_len	sepal length	float	cm	50	1	NA	NA	NA	„NA“	Measuring a single sepal of a single <i>Iris</i> flower, what is its length?
p_len	petal length	float	cm	50	1	NA	NA	NA	„NA“	Measuring a single petal of a single <i>Iris</i> flower, what is its length?
spec	species	text	NA	NA	NA	„setosa“, „versicolor“, „virginica“	NA	NA	„NA“	The name of one of the three measured species of the genus <i>Iris</i> (L., Iridaceae, Asparagales).

Dr. Jeanne Wilbrandt — Data Steward — jeanne.wilbrandt@leibniz-fli.de

Figure 3: Example Tabular Data and Corresponding Data Dictionary (based on the dataset “Iris”⁶³)

Analysis Folder

Any data should be accompanied by an analysis folder holding (the link to) a **protocol** detailing the steps of data production and analysis, i.e., how you got from sample to raw data to the figure.

Scripts (e.g. Python, R) used to evaluate data and to generate the final output (graphs/figures, etc.) are to be archived together with the original data to which they were applied.

If **script** files/in-house programs, web tools, or similar that have been used to **evaluate** data and/or to **generate** the final figure/graph panel, you need to provide:

- the script itself or a reference if it is published;
- a README on how to use the script, its required system environment, etc.;
- a README file describing the procedure and the stage at which that tool/software was used, including its version, call parameters, and, if applicable, dependencies.

SPECIFICS OF THESIS DATA PACKAGES

The compilation of data packages of theses essentially **follows the same scheme** as above (incl. folder structure).

⁶³ Fisher RA. (1988). Iris. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C56C76>

The thesis text is additionally undergoing a **plagiarism** check by the ABS officer.

It is expectable that thesis data packages **require more storage space** than those of manuscripts. For such large data packages an upload space is available upon request – allow enough time to organize this.

For further information, milestones, timeline, etc., please refer to the “**Rules for PhD Thesis Submission**”, ⇒ [Appendix K](#).

J — CHECKLIST TO COMPILE A PUBLICATION DATA PACKAGE

Last Update 2024-03

Please make sure that you have checked all boxes to avoid losing time in the process!

NOTE: “Figure” refers here to any data presentation/visualization in the manuscript/thesis, i.e., any **figure, plot, graph, table, image, panel.**

GWP-ID received

If applicable: FLI publication form is included with the delivery of the data package

General data package folder structure adheres to the “How-to” (⇒ [Appendix J](#)). If not, this has been communicated with research coordination.

Metadata file is filled in and included

All files/folders/subfolders are organized and named in a self-explanatory way

Optional but recommended: File documenting the file naming scheme is included

Manuscript included as word processor file (including Supplementary Material)

Manuscript included as pdf file (including Supplementary Material)

All figures of the manuscript and its supplement are accounted for: figure folder, including

Figure is stored in stored in high-resolution pixel-based format (.tiff, large .png, etc.; .pdf is possible – NO .jpeg!)

Larger version of figure included if necessary

Figure caption

Figure README (filled in)

Original data folder

Analysis folder

-
- Original data folder of each figure complete
 - Tabular data used to generate figure stored in individual files in .xlsx format
 - Optional but recommended:* Tabular data additionally stored in .csv or .tsv format
 - Each tabular data set is accompanied by its corresponding dictionary
 - Image original data files (microscopic images, uncropped blots, gels, etc.) are stored in high-resolution .tiff or .png
 - Image original data file in proprietary format is included
-
- All external data (e.g., from public servers or already archived in fliDA) accounted for by link in ExternalData.txt
-
- If applicable:* Replicate data folder of each figure complete
-
- Analysis folder of each figure complete
 - If applicable:* Script files/in-house programs or similar used to evaluate data and/or generate the final figure included
 - If applicable:* README for each script on how to use it, its required system environment, etc.) included
 - If applicable:* Link to / copy of relevant ELN entries included
-
- Other particularities documented by a clear README file
-
- IF you want to deliver your archive via link, make sure you have enough space on fli-share. Otherwise copy it in a new folder in **:/newjersey/science/public/00_DataArchive/GWP-ID .**
-

K — RULES FOR PHD THESIS SUBMISSION

Last Update 2025-05

These rules apply from January 1st, 2025, onwards and are an integral part of the submission of a PhD thesis. They intend to safeguard compliance of the PhD thesis with good research practice (GRP) according to the Leibniz Association guidelines⁶⁴, the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) guidelines⁶⁵ as well as the FLI Guidelines of GRP⁶⁶. Comprehensive information is available in the FLI knowledge library⁶⁷.

Please contact the LGSA coordination office with any issue you may have relating to your thesis.

CONTENTS

- SUMMARY
- MILESTONES AND TIMELINE
- THE ABS PROCEDURE
- UNIVERSITY REQUIREMENTS

SUMMARY

The PhD thesis is a research output. The **principles of good research practice**, as set out in the FLI Guidelines of GRP⁶⁶, are to be followed throughout the entire PhD project. Read about the details especially in its chapters 2 to 5.

Review the following carefully before and during the writing of the thesis. Doctoral candidates and supervisors must sign the **FLI Dissertation Submission Form**⁶⁸ to confirm that they meet the requirements before submitting the thesis for the ABS review. For preparing the submission, it is recommended to use the checklist in ⇒ **Appendix J**.

⁶⁴ Leibniz Gemeinschaft. (2021). Leibniz Code for Good Research Practice (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/%C3%9Cber_uns/Gute_wissenschaftliche_Praxis/Leibniz_Co_de_for_Good_Research_Practice.pdf

⁶⁵ Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2019). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3923601>

⁶⁶ Briest W. *et al.* (2023). Guidelines of Good Research Practice at the Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8276433>

⁶⁷ FLI-internal information. Last accessed: 2025-05-28. <https://lib.leibniz-fli.de/books/lgsa-regulations>

⁶⁸ FLI-internal Dissertation Submission Form (PDF). Last accessed: 2025-05-28. [FLI Dissertation Submission Form](#)

The following points summarize aspects of the checklist:

- Critically and consistently examine the **validity** and **reproducibility** of all experimental results.
- Be stringently **honest** regarding the **contributions** of collaborators as well as including external funding providers.
- Observe the intellectual **contributorship** of others and appropriately highlight all **citations** and appropriations in all publications.
- **Cite** your **own publication(s)** or thesis appropriately to avoid self-plagiarism, and independent of its current publication status. Unpublished manuscripts must be clearly labeled (i.e., “in press”, “accepted”, “in revision”, “submitted”, “in preparation”). If parts of a publication or dissertation (figures, text passages, etc.) are directly reused, a reference must be made in the same way as for all other publications used. The dissertation must be included in the **bibliography** and may be cited, e.g., as follows:
 - “Family Name, First name (Year): Titel of the thesis. Dissertation, name of the university“.
 - If large parts of the results of a dissertation or publication have **already been published** elsewhere, this should be **stated in the introduction**, at the beginning of the results section or as footnotes. Examples for the statements are:
 - “This thesis is based on the following publication” followed by the citation or journal and date, or
 - “This paper is based on the doctoral thesis” followed by the citation.
 - Further examples and references are published, for example, by the Office for Research Integrity of the Charité⁶⁹.
- All stages, materials, methods and results of the study are fully **documented** and described in appropriate detail (see FLI Guidelines of GRP ⇒ **Chapter 4.3** and ⇒ **Appendix B**)
- If **animal experiments** are included all licenses/ permits are clearly documented.
- All **original data**, including computer scripts for data evaluation, are stored in an accessible format for archiving for a minimum of 10 years after graduation (see FLI Guidelines of GRP ⇒ **Chapter 4** and ⇒ **Appendix C** for background information, and ⇒ **Appendix H**, ⇒ **Appendix I**, and ⇒ **Appendix J** for implementation rules and advice).

⁶⁹ Charité Universitätsmedizin Berlin. (2023). Reusing your own scientific publications in your thesis. (PDF). Last accessed: 2024-03-19. https://www.charite.de/fileadmin/user_upload/portal_relaunch/forschung/GutWissPraxis/Reusing_Your_Own_Scientific_Publications_In_Your_Thesis.pdf; and Charité Universitätsmedizin Berlin. Office for Research Integrity. Last accessed: 2024-03-19. https://www.charite.de/en/research/research_support_services/office_for_research_integrity/

MILESTONES AND TIMELINE FOR THE REVIEW OF THE PHD THESIS

Doctoral candidates should keep holiday seasons, typical vacation periods and public holidays in mind when **planning the timeline**.

Milestones for thesis submission:

at the latest 6 weeks prior to thesis submission at the university:

Announcement of thesis submission to the LGSA coordination office and discussion of the appropriate time plan for internal and external checking.

4 weeks prior to thesis submission at the university:

Contact the LGSA office or the ABS officer to find out the latest date for submission. The **processing time depends on the number of theses submitted concurrently**. The internal checking needs at least 5 business days for one and additional 3 days per each additional thesis.

At latest 2 weeks prior to thesis submission at the university, or at the confirmed last date for submission (see above):

The final version of the thesis ready for submission at university including additional files, original data and the checklist must be **submitted to the ABS officer** (see ABS procedure below).

Please be aware that:

- during and after the **ABS procedure, no changes** of the thesis are **allowed** without the ABS officer's consent;
- checking of a thesis takes at least 5 business days, add time for potential corrections.

Contingency plan for unforeseeable unavailability of the ABS officer: the LGSA office and the PhD candidate organize and agree on a replacement or a different procedure.

Therefore, it is strongly recommended to start the process of checking a thesis well before the intended submission date!

THE ABS PROCEDURE

Randomly selected parts of the thesis will be independently and **confidentially assessed** by electronic means **for image manipulations and plagiarism** by the ABS officer.

It is recommended to contact the ABS officer concerning questions to prevent delays.

For the ABS Check

Thesis and Data Package

Prepare your package with the final **thesis** and the **data** according to the FLI Guidelines of GRP:

- ⇒ **Appendix H** – **Rules** for Archiving of Publication-Relevant Data,
- ⇒ **Appendix I** – “**How-To**” for Archiving of Publications and Theses including templates, and
- ⇒ **Appendix J** – **Checklist** to Compile a Publication/Thesis Data Package. Please make sure that you have checked all boxes in the checklist of Appendix K to avoid losing time in the process.

Submission Form

Finish pages 1 and 2 of the **FLI Dissertation Submission Form**⁷⁰ with **signatures** on both pages.

Submission to ABS office

Submit the submission **form** together with your thesis **data package** (see above) to the **ABS officer** at the latest two weeks before the intended submission at the university. Your files will be checked for completeness and random samples of the thesis data will be checked by the ABS officer.

ABS Check Results

The ABS check result will be transferred confidentially and kept in the respective data archive for at least 10 years.

The ABS results are categorized in the cases as follows.

CASE 1

The archive appears sufficient and no GSP issues were found. The ABS officer confirms with their signature that the thesis can be submitted to the university. This case can also include possible requests for additional data or explanations or original data to allow a proper check.

If there are **issues** to be resolved (all **following cases**), **submission** at this stage is **NOT possible**.

CASE 2

Minor corrections in the dissertation are necessary. The ABS officer discusses the necessary changes with the doctoral candidate. Minor corrections of e.g., simple unintended errors, must be addressed accordingly. Such correction(s) are documented in the form and the ABS officer is to be informed about them. Subsequently, the ABS officer confirms the implementation and permission to submit to the university with their signature.

⁷⁰ FLI-internal Dissertation Submission Form (PDF). Last accessed: 2025-05-28. [FLI Dissertation Submission Form](#)

Cases 2 and 3 can occur in parallel.

CASE 3

The original data archive needs correction/restructuring. The ABS officer discusses the necessary changes with the doctoral candidate. Such correction(s) are documented in the form by the ABS officer. The ABS officer confirms the implementation and permission to submit to the university with their signature.

More severe issues fall under **Case 4** and/or contain suspected scientific **misconduct**. Here, even if the issues are addressed in full, the **ABS process must be started again** to go forward with the thesis submission.

CASE 4

The thesis needs major corrections (e.g., re-working of an entire graph / figure / panel / table) or sufficient original **data are not archived and/or are not available**, but there is no suspicion of scientific misconduct. In this situation, the case is reported to the supervisor, and it is decided whether the TAC needs to be involved. When all issues have been appropriately addressed, a new ASB check is possible after consultation between the parties involved.

It must be clarified whether major corrections are required (Case 4), if the TAC needs to be involved, or if a *bona fide* case of scientific misconduct (see below) is to be dealt with.

CASE OF SUSPECTED MISCONDUCT

In case of a **suspicion of scientific misconduct** (e.g., forgery, manipulation, plagiarism), the ABS officer contacts an ombudsperson. The ombudsperson initiates the according procedure, (see FLI Guidelines of GRP ⇨ **Chapter 10**).

In all cases, the PhD candidate receives a digital copy of the FLI Dissertation Submission Form⁶⁸. The **results of the checking** will be documented on page 3 of the form and communicated to the PhD candidate via email. The ABS officer keeps the form in the archive for at least 10 years.

Final Submissions

The PhD candidate **informs** the LGSA office immediately when the thesis has been **submitted to the university** to open the examination procedure.

After the defense and publication of the dissertation at the university library, the doctoral candidate **submits a PDF** file of the published version **to the LGSA office**. If changes are made to the dissertation between defense and publication that also affect the original data, these **changes** will be **reported** to the ABS Officer or Research Coordinator and the data will be **added to the archive**.

UNIVERSITY REQUIREMENTS

Please double **check** early enough **with the university**, which material you have to provide together with your thesis.

The Faculty of Biological Sciences of the Friedrich Schiller University Jena (FSU), for instance, would like to have a declaration about the use of animal experiments. In case you have performed animal experiments for your thesis, the appropriate animal license must be included in the submission package for the university.

You can find information on submission requirements at the relevant websites, e.g., of the Doctoral Studies Office of the Faculty of Biological Sciences of the FSU⁷¹.

⁷¹ Friedrich Schiller Universität Jena. Faculty of Biological Sciences. Doctoral Studies Office of the Faculty of Biological Sciences of the FSU. (Website). Last accessed: 2024-03-19. <https://www.bio.uni-jena.de/en/graduate-studies-habilitation-office>